

Fachhochschul-Bachelorstudiengang
SOFTWARE ENGINEERING
A-4232 Hagenberg, Austria

Augmented Reality Frameworks

Theoretische
Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Science in Engineering

Eingereicht von

Christoph Praschl

Begutachtet von Barbara Franz, MSc

Hagenberg, Februar 2017

Erklärung

Ich erkläre eidesstattlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzten Quellen entnommenen Stellen als solche gekennzeichnet habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Datum

Unterschrift

KURZFASSUNG

Für den Bereich der derzeit allgegenwärtigen Technologie Augmented Reality existieren diverse Frameworks, welche Entwickler bei der Erstellung von Applikationen in dieser Domäne mit unterschiedlichsten für dieses Einsatzgebiet geeignete Funktionalitäten entlasten.

Diese Abhandlung befasst sich deswegen einleitend mit der Definition und den Grundlagen von Augmented Reality. Weiterführend wird die Differenzierung zu der verwandten Technologie Virtual Reality behandelt, um über eine Erläuterung der technischen Basis in Bezug auf die Software als auch die Hardware, bis hin zu bekannten, mit der Verwendung von Augmented Reality Systemen einhergehenden, Problemen zu kommen.

Aufbauend auf dieses Wissen folgt die Definition von Augmented Reality Frameworks, den verschiedenen grundlegenden Bestandteilen und einer Auswahl an Entwurfsmustern, welche von mehreren solcher Softwarebausteine umgesetzt werden. Bevor es zu einem Überblick an existierenden Lösungen verschiedenster Hersteller übergeht, werden typische Funktionalitäten behandelt, welche von diversen Frameworks zur Verfügung gestellt werden.

Abschließend werden anhand zuvor festgelegter Prämissen die Frameworks Vuforia und Kudan AR Engine selektiert, mithilfe von Prototypen näher erläutert und in einem abschließenden Kapitel unter anderem in den Disziplinen des markerbasierten und des markerlosen Trackings miteinander verglichen. Mit der eigentlichen Fragestellung dieses Elaborats (Welche AR-Frameworks existieren und welche Funktionalität decken diese ab?) als allgegenwärtige Problemstellung soll so auf Unterschiede aufmerksam gemacht werden, welche bei der Implementierung von Anwendungen im Bereich von Augmented Reality von Bedeutung sein können, um so für zukünftige Entwicklungen sowohl eine technische Grundlage als auch eine Basis hinsichtlich des konzeptionellen Verständnisses zu schaffen.

ABSTRACT

There are different frameworks for the area of the currently omnipresent technology Augmented Reality which support developers creating an application in this domain with various for this area suitable functionalities.

This paper deals with the definition and the fundamentals of Augmented Reality. Afterwards there is given a differentiation to the related technology Virtual Reality, to come over to an explanation of the technical basis in terms of software as well as hardware, to well-known problems associated with the use of Augmented Reality systems.

Based on this knowledge there follows the definition of Augmented Reality Frameworks, the various basic components and a small selection of design patterns which are implemented by several software modules. Furthermore, an overview of existing solutions from various manufacturers will be discussed after passing on typical functionalities which are provided by several of these frameworks.

Finally, based on predefined premises the frameworks Vuforia and Kudan AR Engine are selected, will be explained with the aid of prototypes and are compared in a final chapter in the disciplines of marker-based and marker-less tracking. With the actual question of this elaborate (Which AR-frameworks exist and which functionality do those covers?) as ubiquitous problem statement, the attention should be drawn to differences which may be important in the implementation of applications in the field of Augmented Reality to create a technical fundamental as well as a basis for conceptual understanding.

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG	6
2. GRUNDLAGEN	7
2.1. AUGMENTED REALITY	7
2.2. STAND DER TECHNIK	12
3. AUGMENTED REALITY FRAMEWORKS	20
3.1. DEFINITION	20
3.2. KERNKOMPONENTEN	21
3.3. ENTWURFSMUSTER	22
3.4. FUNKTIONALITÄT VON AR-FRAMEWORKS	25
3.5. ÜBERBLICK EXISTIERENDER AR-FRAMEWORKS	28
4. KONZEPT/DESIGN	29
4.1. DEFINITION UND PRÄMISSEN	29
4.2. ARGUMENTATION FÜR SELEKTIERTE FRAMEWORKS	30
5. PROTOTYPISCHE UMSETZUNG	31
5.1. VUFORIA	31
5.2. KUDAN AR ENGINE	43
6. EVALUIERUNG	50
7. FAZIT	53
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	54
QUELLCODEVERZEICHNIS	55
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS	56
ANHÄNGE	61

1. EINLEITUNG

Augmented Reality (kurz: AR) ist die Erweiterung der Realitätswahrnehmung durch computergestützte Systeme und stellt derzeit eines der aktuellsten Themengebiete in der Informatik dar. Auch wenn die Anfänge dieser Technologie bis in die 1960er Jahre zurückgehen, ist AR erst durch Smartphones und den damit verbundenen Applikationen in den letzten Jahren einer breiten Masse zugänglich und somit populär geworden.

Doch wodurch zeichnet sich Augmented Reality überhaupt aus? In den folgenden Kapiteln soll einleitend der Begriff näher erläutert und definiert werden, wozu im Weiteren auch eine konkrete Abgrenzung zu dem Thema Virtual Reality (kurz: VR) zählt. Anschließend werden die technischen Grundlagen beschrieben, ehe es zum Hauptteil der Augmented Reality Frameworks übergeht.

Wie bei anderen Entwicklungen kristallisiert sich auch bei dieser Technologie eine breite Anzahl an Software Frameworks unterschiedlichster Hersteller heraus. Diese Frameworks differenzieren sich zum einen in der von ihnen gebotenen Funktionalität (Marker-, Gesichts-, Objekt-, Positionserkennung, Sensorunterstützung, etc.), zum anderen durch die von ihnen unterstützten (Augmented Reality) Geräte. Hier tritt die Fragestellung dieses Elaborats in den Vordergrund: Welche AR-Frameworks existieren und welche Funktionalität decken diese ab?

Diese Abhandlung soll dazu dienen, verschiedene Augmented Reality Frameworks aufzulisten und zu vergleichen. Hierbei sollen vor allem die gebotenen Funktionalitäten näher betrachtet und in Bezug auf Vorhandensein, Aufwand, Software-Ergonomie und weiteren Gesichtspunkten gegenübergestellt werden. Dies soll nicht nur theoretisch behandelt, sondern auch anhand von Prototypen verifiziert und exemplarisch aufgezeigt werden. Ein Vergleich ist äußerst essenziell, um möglichst einfach und schnell eine Entscheidung treffen zu können, welches dieser Softwaregerüste sich am besten für welche Art von Projekt bzw. Anwendung eignet.

2. GRUNDLAGEN

In diesem Teil der Abhandlung wird der Begriff Augmented Reality zunächst anhand einiger Definitionen und einer Differenzierung zu Virtual Reality erläutert, bevor auf die technischen Grundlagen und den derzeitigen Stand der Technik näher eingegangen wird. Dies wird aufgrund der derzeitigen Relevanz vor allem in Bezug auf visuelle Augmented Reality Anwendungen geschehen. Dabei wird der Stand der Technik mit den benötigten Hardwarebestandteilen und den algorithmischen Anforderungen, aber auch technologische Probleme beschrieben. Aufgrund der umfangreichen Diversität, wie solche Systeme umgesetzt werden können, werden viele Teilgebiete nur angestreift, aber dennoch detailliert genug behandelt, um eine ausreichende Grundlage für die im Zuge dieser Abhandlung konstruierten Prototypen zu schaffen.

2.1. AUGMENTED REALITY

Auch wenn der Begriff Augmented Reality (zu Deutsch: erweiterte Realität; kurz: AR) erstmals zu Beginn der 1990er Jahre auftauchte (Caudell & Mizell, 1992), kann das Konzept bis auf das Jahr 1968 zurückgeführt werden. In diesem Jahr entwickelten Ivan Sutherland und sein Team das erste Virtual bzw. Augmented Reality System (Sutherland, 1968). In den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich aus dem Begriff der erweiterten Realität eine Vielzahl an möglichen Anwendungsgebieten und Geräten. Beinahe jegliche Technologie, die eine Interaktion zwischen einer digitalen Umgebung und der realen Welt ermöglicht, wird heutzutage dieser Begrifflichkeit zugeordnet (Liberati, 2014, S. 1). Es ist jene Technik, die es ermöglicht, ein realitätsbasiertes Interface (eine Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine) zu erzeugen, welches durch Überlagerung der echten Welt mit computergenerierten Eindrücken die Realität erweitert (Jebara, et al., 1997, S. 1). Mit Mark Weisers Konzept von „Ubiquitous Computing“ aus dem Jahr 1991 existiert ein konzeptioneller Grundstein von Augmented Realität, wonach die Anzahl und Präsenz von Computern in unserem alltäglichen Leben zunehmend wachsen würde. Folglich findet auch eine immer stärkere Verschmelzung der Realität mit virtuellen Ergänzungen statt (Weiser, 1991). Unter anderem die rasche Entwicklung im Bereich von mobilen Geräten hat

stark dazu beigetragen, diese Technologie einer breiten Maße zugänglich zu machen und einen enormen Aufwind zu verschaffen. Die Stärke von AR liegt vor allem in der Möglichkeit, Informationen immer und überall zur Verfügung stellen zu können (Ledermann & Schmalstieg, 2005, S. 187). In Bezug auf Augmentierung bedeutet Information allerdings keinerlei Einschränkung auf textuelle Hinweise, sondern kann von rein computergenerierten Objekte bis hin zu Abbildern und Kopien realer Gegenstände reichen (Craig, 2013, S. 26). Die Präsentation dieser Zusatzinformationen kann entweder durch Hinzufügen von neuen virtuellen Elementen und deren Verknüpfung mit der Realität, was im Kontext von Augmented Realität als „Registration“ bezeichnet wird, oder durch das Ersetzen und Verändern von realen Objekten geschehen (Craig, 2013, S. 25). Nach Hayes (2009) können AR-Anwendungen, je nachdem wie diese zusätzliche Information darstellen, in fünf Gruppen unterteilt werden:

1. **Oberfläche (Surface):** Hierbei handelt es sich um beliebige Flächen wie Bildschirme, Wände oder Ähnliches, welche zum Beispiel bei Berührung durch eine Person Informationen in Echtzeit darstellen.
2. **Muster (Pattern):** Bei dieser Form der erweiterten Realität erkennt das System bestimmte Formen, Muster (wie Marker, siehe *Abschnitt 2.1.1*) oder Gesichter und stellt hierzu Informationen zur Verfügung.
3. **Umriss (Outline):** Körperteile des Nutzers wie zum Beispiel dessen Hand oder auch der gesamte Körper werden mit virtuellen Elementen verschmolzen. So können beispielsweise virtuelle Objekte mithilfe dem erkannten Handumriss aufgehoben oder bewegt werden.
4. **Position (Location):** Basierend auf GPS- oder anderen Positionsdaten blendet das AR-System bestimmte Informationen wie zum Beispiel zu Gebäuden ein.
5. **Hologramm (Hologram):** Im Fall dieser Anwendungsart werden virtuelle oder auch reale Objekte in den Raum, in dem man sich befindet, projiziert.

Furht & Carmingniani (2011) unterscheiden AR-Systeme zudem abhängig vom örtlichen Anwendungsbereich. Demnach gibt es fixe bzw. mobile Systeme, welche entweder interior, exterior oder auf beide Arten verwendet werden können.

AR zeichnet sich vor allem durch vier Schlüsselaspekte aus, aufgrund welcher die technischen Anforderungen sowohl in Bezug auf Hardware, als auch auf Software zustande kommen (Craig, 2013, S. 16): Der erste Aspekt ist die Erweiterung der realen Welt um digitale Informationen. Daraus folgt der zweite Punkt, wonach jene Information (mit der physischen Welt verknüpft) dargestellt werden muss. Abhängig von Position und Perspektive muss dies zudem je nach Art der Anwendung auf unterschiedliche Weise geschehen. Vor allem handelt es sich bei AR um eine interaktive Erfahrung, wonach die Möglichkeit zur Veränderung der Information durch den Nutzer bestehen soll.

2.1.1. DEFINITION

In der Literatur findet man keine einheitliche Definition von AR, jedoch wird meistens zunächst die technische Zuordnung anhand Milgrams „reality-virtuality continuum“ (Milgram & Kishino, 1994, S. 283) angewandt, welche einen durchgehenden Übergang von einer realen in eine virtuelle Welt darstellt (Mehler-Bicher & Steiger, 2014, S. 9). Siehe *Abbildung 1*.

Abbildung 1 – Reality-Virtuality Continuum (Milgram & Kishino, 1994)

Demnach gehört AR zur Domäne von „Mixed Reality“, welche durch die beliebige Vermischung von realen mit virtuellen Objekten definiert ist, wobei der Anteil an realen Elementen von links nach rechts kontinuierlich ab- und jener der virtuellen zunimmt, und sich so zwischen den beiden Extremas des Kontinuums befindet (Mehler-Bicher & Steiger, 2014, S. 10). AR repräsentiert hierbei jene Seite dieser Taxonomie, bei der der Anteil an realen Objekten überwiegt und der computergenerierte Anteil unterliegt (Dörner, et al., 2014, S. 246).

In Kombination mit dem in Abschnitt 2.1 erwähnten „Ubiquitous Computing“ Konzept von Weiser, und Milgrams „reality-virtuality continuum“ lässt sich AR (je nach Anwendungsform) wie in *Abbildung 2* einordnen (Schmalstieg & Höllerer, 2016, S. 31).

Abbildung 2 – Milgram-Weiser Diagramm (basierend auf (Schmalstieg & Höllerer, 2016, S. 31))

Auch wenn es vielerlei unterschiedliche Definitionen gibt, wird zumeist jene von Azuma verwendet, welche AR anhand folgender Eigenschaften definiert (Azuma, 1997, S. 1 f.):

- Kombination der virtuellen mit der realen Welt
- Interaktion in Echtzeit
- Registration in 3D (dreidimensionaler Bezug virtueller und realer Objekte)

In dieser Abhandlung soll AR – erweiternd zu oben genannten Charakteristika – auch durch die Definition von (Educause, 2005) abgegrenzt werden. Hier wird AR zusätzlich als Hinzufügen von Informationen und Bedeutungen zu realen Objekten oder Orten definiert. Dabei wird von keiner vollkommenen Simulation der Realität ausgegangen. Stattdessen wird durch Ergänzung um einen zusätzlichen Kontext auf Grundlage realer Objekte und Räume die Wahrnehmung einer Person erweitert (Educause, 2005). In Folge dessen ist AR eine unmittelbare und interaktive

Erweiterung der Realitätswahrnehmung um virtuelle Objekte in Echtzeit (Dörner, et al., 2014, S. 246).

Menschen nehmen Dinge um sich herum über unterschiedliche Sinne wahr. Die zuvor genannten Definitionen beschränken AR weder auf einen dieser Sinne noch auf technische Grundlagen, wie dies umgesetzt wird (Craig, 2013, S. 26). Jedoch sind vor allem die visuellen (Sehsinn), die auditiven (Hörsinn) und die haptischen/taktilen (aktiver/passiver Berührungssinn) Sinneseindrücke von besonderer Bedeutung (Dörner, et al., 2014, S. 33). Neben den erläuterten können AR-Systeme auch den Geruchs- (olfaktorisch), den Geschmacks- (gustatorisch), den Gleichgewichtssinn (vestibulär), das Körperempfinden (Propriozeption), das Temperaturgefühl (Thermozeption) oder auch die Schmerzempfindung (Nozizeption) aktivieren (Dörner, et al., 2014, S. 4).

In dieser Abhandlung ist ein AR-System als Kombination aus passender Hardware in Verbindung mit geeigneter Software definiert.

2.1.2. ABGRENZUNG ZU VIRTUAL REALITY

Während AR-Systeme die Realität um virtuelle Objekte lediglich erweitert, versetzen Virtual Reality (zu Deutsch: Virtuelle Realität; kurz: VR) Technologien ihre Benutzer in eine gänzlich simulierte Welt (Furht & Carmingniani, 2011, S. 3). In dieser zusätzlichen digitalen Umgebung gilt es den Benutzer jeglichen Bezug zur „Außenwelt“ zu nehmen und diesen zu ersetzen (Liberati, 2014, S. 2). Virtual Reality ist demnach im idealsten Fall die Repräsentation und Wahrnehmung (samt allen damit verbundenen physikalischen Charakteristika) in einer vollkommen computergenerierten (digitalen) Umgebung und ist damit gänzlich abgeschottet von der realen Welt (Mehler-Bicher & Steiger, 2014, S. 9). Milgrams „reality-virtuality continuum“ repräsentiert somit eine vollkommene virtuelle Realität das rechte Extrema (siehe *Abbildung 1*). Diese Realität zeichnet sich durch eine „virtuelle Umgebung“ aus, in der keinerlei reale Eindrücke vorhanden sind (Milgram & Kishino, 1994, S. 283). Dies nimmt jegliche Beschränkungen, was ein Benutzer innerhalb einer solchen Umgebung tun kann, was zur Folge hat, dass es unendlich viele,

unterschiedliche Anwendungsszenarien in diesem Bereich gibt (Schmalstieg & Höllerer, 2016, S. 29). (Cruz-Neira, Sandin, & DeFanti, 1993) definieren Virtual Reality als „immersive, interaktive, multi-sensorale, auf den Betrachter fokussierte, 3D computergenerierte Umgebungen, in Kombination mit den benötigten Technologien um diese zu erstellen“.

2.2. STAND DER TECHNIK

AR-Systeme lassen sich auf drei fundamentale Technologien abstrahieren (Schmalstieg & Höllerer, 2016, S. 3):

1. **Tracking-Komponente** zur Erkennung und Ermittlung von Position und Ausrichtung des Benutzers, aber auch von Objekten in der Umgebung
2. **Komponente zur Registration** zur Verknüpfung virtueller Objekte mit realen Gegenständen
3. **Darstellungskomponente** zur Erzeugung der Augmentierung, indem reale Elemente durch virtuelle Elemente ersetzt/erweitert werden

Zusätzlich existiert meist noch eine vierte – in der Literatur häufig als räumliche (spatial) bezeichnete – Komponente. Diese dient unter anderem zur Speicherung von Informationen bezüglich der realen, aber auch der virtuellen Welt, zum Beispiel in Form einer Datenbank (Schmalstieg & Höllerer, 2016, S. 3).

Diese Komponenten müssen im Groben zwei grundsätzliche Aufgaben in jeder zeitlichen Abfolge der Augmentierung erfüllen. Zunächst muss die Anwendung die aktuelle Position innerhalb der realen und der virtuellen Welt ermitteln. Als zweite Maßnahme muss die Applikation die virtuelle Welt (unter Rücksichtnahme der realen) dem Benutzer des Systems sensorisch wahrnehmbar machen zum Beispiel mithilfe eines Bildschirms, auf welchem visuelle Informationen dargestellt werden. Diese Aktionen können dabei in viele kleineren Bestandteilen unterteilt werden (Craig, 2013, S. 39).

Neben und in Kombination mit den bereits genannten Komponenten besteht ein solches System aus weiteren Bausteinen wie zum Beispiel dem Benutzer selbst oder

der genutzten Plattform, welche eine entscheidende Rolle bei solchen Systemen spielen (siehe *Abbildung 3*). Daten werden demnach von verschiedenen Funktionen verarbeitet und so über die genutzte Plattform an den Nutzer weitergegeben. Dabei ist aber vor allem auch die Trennung von Hardware und Software wichtig, da Entwicklungen auf beiden Seiten fundamental für die Realisierung der einzelnen Technologien sind. (Furht & Carmingniani, 2011, S. 723f) zeigt hier weitere Komponenten, auf die an dieser Stelle nicht eingegangen werden soll.

*Abbildung 3 – Bestandteile von AR-Systemen
((Furht & Carmingniani, 2011, S. 723) basierend auf (Bimber & Raskar, 2005, S. 6))*

2.2.1. HARDWARE

Im Kontext heutiger AR-Systeme kommen zumindest drei Hardwaretypen (siehe *Abbildung 4*) in unterschiedlichster Ausprägung zum Einsatz (Craig, 2013, S. 40).

Abbildung 4 – Hardware Ablaufdiagramm

Die erste Gruppe der Sensoren/Eingabegeräte dient dazu, Informationen über die echte Welt zur Verfügung zu stellen. Dies kann entweder aktiv durch Benutzereingaben wie zum Beispiel einem Tastendruck oder passiv durch das Sammeln von Daten geschehen. Hierbei kann es sich um Temperatur-, Helligkeitswerte oder Ähnliches handeln. In erster Linie dienen Sensoren und Eingabegeräte direkten

Benutzerinteraktion und dem Tracking, um die Position und Ausrichtung des Benutzers bzw. des Gerätes ermitteln zu können. Dies kann auf unterschiedlichste Art und Weise geschehen, wobei zwischen optischen, elektromagnetischen, mechanischen und weiteren Methoden unterschieden werden kann (Craig, 2013, S. 70ff).

Zusätzlich wird zwischen markerbasierten und markerlosen Verfahren differenziert. Bei der ersten Variante werden fixe (meist visuelle) Markierungen in der realen Welt dazu verwendet, das System darauf hinzuweisen, an der Stelle des Markers eine bestimmte Aktion auszuführen. Ein Beispiel hierfür ist, dass beim Erkennen eines bestimmten QR-Codes ein beliebiges Objekt eingeblendet wird. Beim markerlosen Tracking geschieht dies mithilfe zusätzlicher Informationen weit dynamischer (im Vergleich zum vorhin genannten markerbasierten Verfahren). Hierbei wird zumeist auf das Global Positioning Systems (GPS), aber auch auf interne Sensoren wie Gyroskop oder Accelerometer zurückgegriffen. So können zum Beispiel an jedem beliebigen Ort dazugehörige, historische Daten zur Verfügung gestellt oder bei einer gewissen Geschwindigkeit Informationen anders repräsentiert werden (Rose, Potter, & Newcombe, 2010, S. 8ff).

Die gesammelten Informationen werden im nächsten Schritt an Prozessoren übermittelt, dort abhängig von der Applikation verarbeitet und an die letzte Hardwarekomponente, das Ausgabegerät, weitergeleitet (Craig, 2013, S. 81).

Die nun augmentierten Informationen müssen im auf die Hardware bezogenen letzten Schritt für den Benutzer wahrnehmbar gemacht werden. Dies geschieht mittels verschiedenster Ausgabegeräte, welche Reize für die unterschiedlichen menschlichen Organe und Sinne erzeugen (Craig, 2013, S. 91ff).

Aufgrund der derzeitigen technologischen Relevanz wird im weiteren Verlauf dieser Abhandlung auf die unterschiedlichen Ausprägungen von visuellen Ausgabegeräten eingegangen.

Zunächst lassen sich diese anhand der Methode unterscheiden, wie die Augmentierung stattfindet. Dabei kann es sich um sogenannte Optical See-Through, Video See-Through oder Spatial Projection Systeme handeln.

Bei ersterer Variante der Optical See-Through handelt es sich um eine Darstellungsstrategie, bei der die virtuellen Inhalte auf halbdurchlässige Gläser projiziert werden, wodurch die reale Welt im Hintergrund weiterhin sichtbar bleibt. In diesem Fall ist das Tracking besonders wichtig, da es sonst zu enormen Diskrepanzen bei der Registrierung kommen kann. Beispiel: die generierte Information wird an einer falschen Position im Raum angezeigt.

Bei Video See-Through Systemen wird mittels visuellen Sensoren (zum Beispiel RGB-Kamera, Infrarot-Kamera oder Ähnliches) ein Videobild der realen Welt erzeugt, welches in einem weiteren Schritt um virtuelle Inhalte erweitert und anschließend auf einem Bildschirm angezeigt wird (Schmalstieg & Höllerer, 2016, S. 40 ff).

Spatial Projection Systeme projizieren im Gegensatz zu den beiden vorherigen Varianten die generierten Inhalte direkt auf reale Objekte im Raum. Aufgrund dieser Darstellungsform sind solche AR-Systeme nach Weisers „Ubiquitous Computing“-Konzept stationär und im Kontrast zu den beiden vorherigen Varianten nicht ubiquitär einsetzbar (van Krevelen & Poelman, 2010, S. 4).

Visuelle AR-Displays werden zudem zusätzlich anhand der Entfernung zum Auge in die folgenden drei Kategorien eingeteilt: Kopfnähe (head space), Körperrnähe (body space) und Umgebung (world space). Die wichtigsten Vertreter sind vor allem so genannte Head-mounted Displays (Kopfnähe) wie spezielle Kontaktlinsen oder Datenbrillen, welche durch Sutherlands Entwicklung zu den allerersten Vertretern von AR-Systemen gehören, und Handheld Displays (Körperrnähe), welche in Form von Smartphones eine immer stärkere Bedeutung in unserem alltäglichen Leben finden (Schmalstieg & Höllerer, 2016, S. 59).

2.2.2. SOFTWARE/ALGORITHMISCH

AR lässt sich grundsätzlich in Bezug darauf, was softwaretechnisch umgesetzt werden kann, nicht einschränken. Deshalb ist aus dieser Sicht eine Differenzierung zu sonstigen Softwarelösungen schwer möglich. Dennoch haben sich verschiedene Techniken herauskristallisiert, die in Bezug auf AR sehr häufig Anwendung finden. Diese Techniken lassen sich zwischen jenen zur Darstellung von Inhalten und jenen zur Interaktionen mit AR-Systemen unterscheiden (Dörner, et al., 2014, S. 283ff). Diese werden wie bereits im *Abschnitt 2.2.1* nur in Bezug auf visuelle Techniken näher erläutert.

Zu den darstellenden Techniken zählt man unter anderem das Anzeigen von Head-Up-Inhalten, Verdeckungen und Überblenden von Marken. Zu den Interaktionstechniken gehören die Interaktion durch Navigation, Selektion durch Blickrichtung, Tangible User Interfaces und andere (Dörner, Broll, Grimm, & Jung, 2014, S. 283 ff).

Bei Head-Up-Inhalten handelt es sich um virtuelle Elemente, welche unabhängig von Position und Blickrichtung immer angezeigt werden. Dabei kann es sich um systemrelevante Information wie Batterieladung oder Uhrzeit oder auch um applikationsbezogene Hinweise wie Statusanzeigen handeln (Dörner, et al., 2014, S. 283).

Befinden sich virtuelle Objekte unverändert hinter realen, könnte der Eindruck oder sogar das Verhalten des virtuellen Objekts nicht mehr realistisch wirken. Dies kann mithilfe von sogenannten Verdeckungen verhindert werden, indem entfernt liegende, virtuelle Elemente durch reale verdeckt werden. Diese Verdeckung wird dadurch erzeugt, dass das jeweilige virtuelle Objekt an den richtigen Stellen ausge- bzw. überblendet wird (Dörner, et al., 2014, S. 283f).

Einen ähnlichen Hintergrund hat das Überblenden von Marken. Visuelle Markierungen wie QR-Codes werden häufig in AR-Applikationen verwendet. Diese werden von Benutzern aber oftmals als störend empfunden, weshalb die generierten virtuellen Inhalte entweder die Marker komplett überblenden oder zusätzliche Inhalte

generiert werden müssen, welche diese Aufgabe erfüllen. Dies kann entweder durch sogenannte Camouflage-Objekte passieren, welche sich an den umliegenden Hintergrund anpassen und sich somit natürlich einfügen, oder durch Elemente, die als Unterlage für das eigentlich erzeugte Objekt dienen, zum Beispiel ein virtueller Teller (Dörner, et al., 2014, S. 285).

Als eine der wichtigsten Interaktionstechniken ist die Interaktion durch Navigation zu nennen. Hierbei wird sich die Relevanz der Position in AR zu Nutze gemacht. Um somit mit virtuellen Objekten interagieren zu können, müssen sich diese in näherer Umgebung oder zumindest im direkten Sichtfeld befinden (Dörner, et al., 2014, S. 286).

Die Selektion durch Blickrichtung erlaubt es Benutzern, virtuelle Objekte durch die Orientierung des Kopfes auszuwählen. Dies kann zum Beispiel mit einem am Bildschirm zentriert positionierten Punkt geschehen, welcher durch Bewegung des Kopfes auf das zu selektierende Objekt gerichtet werden muss. Um Fehler zu vermeiden, ist dies meist mit einer gewissen Zeit verbunden, bis der Blick wieder weggerichtet werden kann (Dörner, et al., 2014, S. 287).

Verknüpft man die Eigenschaften, das Verhalten und die Interaktion von virtuellen Objekten mit realen Gegenspielern, spricht man von Tangible User Interfaces. Hierbei kann entweder direkt oder indirekt interagiert werden. Ein Beispiel für direkte Interaktion wäre das Bewegen des realen Objekts. Darauf reagiert das verknüpfte, virtuelle Gegenstück. Bei der indirekten Variante verhält sich das virtuelle Objekt anhand von festgelegten Eigenschaften des realen Gegenstands unterschiedlich. Dabei kann es sich zum Beispiel um die Farbe einer Lichtquelle oder die Augenanzahl eines Würfels handeln (Brygg Ullmer, 2001, S. 580f).

2.2.3. PROBLEME

Mit neuen Technologien gehen auch bisher unbekannte Herausforderungen einher. Auch Problematiken, welche als solche in anderen Anwendungsbereichen als gelöst gelten, können Schwierigkeiten bereiten.

Drascic und Milgram (1996) ordnen solche Probleme in Bezug auf AR drei Gruppen zu: Implementierungsfehler, derzeitige technologische Einschränkungen und schwerwiegende Probleme, für welche es zum aktuellen Stand der Technik keine Lösung gibt (Drascic & Milgram, 1996, S. 127).

Da eine umfangreiche Problemanalyse den Umfang dieser Abhandlung weit überschreiten würde, wird folgend nur eine Auswahl an für diese Arbeit relevanten Problemen genannt.

Ein bei AR-Systemen meist eher nebensächliches Problem ist die sogenannte Cybersickness, die allerdings umso bedeutsamer wird, umso näher man sich Virtual Reality in Milgrams „reality-virtuality continuum“ nähert. Dieses Phänomen tritt aufgrund der Diskrepanz zwischen realer und virtueller Welt auf. Dabei machen vor allem Implementierungsfehler oder Latenzen Probleme, wodurch zum Beispiel eine gesehene Bewegung wie die Annäherung an ein Objekt nicht mit den Informationen unseres Gleichgewichtssinns übereinstimmt (Dörner, et al., 2014, S. 56).

Aufgrund des besonderen Stellenwerts der Verknüpfung zwischen realer Welt und virtuellen Objekten ist vor allem eine reibungs- und fehlerlose Kalibration in AR-Systemen für den benötigten realistischen Eindruck unumgänglich. Dies umfasst die richtige Darstellung der generierten Objekte bezüglich Größe und Perspektive genauso wie die Kalibrierung der einzelnen Hardwarebestandteile wie Sensoren oder der genutzten Videokamera (Drascic & Milgram, 1996, S. 127).

Zudem geht mit der Bedeutung der Darstellung von Informationen eine weitere Herausforderung einher: Die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort zu bekommen, stellt für AR eine ausschlaggebende Funktionalität dar. Daher ist es entscheidend, dass das System richtige Daten liefert und die Applikation anhand dieser dem Benutzer die korrekten Informationen zur Verfügung stellt (Feiner, 2002, S. 50).

Ein mit der Stärke von AR verbundenes Problem ist die kognitive Überlastung der Benutzer (Dunleavy & Dede, 2015, S. 739). Neben den technischen Schwierigkeiten ist es essentiell, den Anwender nicht mit Informationen zu überfordern und vor allem nicht zu sehr von der realen Welt abzulenken (Azuma, 1997, S. 15).

Die soziale Akzeptanz stellt solche Systeme ebenso vor unerwartete Probleme. Diese können von Modeproblemen (Passt die Datenbrille zur restlichen Kleidung?) bis hin zu schwerwiegenden Bedenken in Sachen Privatsphäre reichen. Beispielsweise können Nutzer von AR-Geräten während der Verwendung solcher Systeme andere Personen filmen und wohlmöglich persönliche Informationen aus dem Internet beziehen. Unklar ist dabei, wie Personen in der Umgebung darauf hingewiesen werden sollen, dass sie gerade Teil einer virtuellen Welt werden (Azuma, 1997, S. 15).

3. AUGMENTED REALITY FRAMEWORKS

Um Anwendungen im Bereich von AR zu verwirklichen, kann auf Softwarebausteine sogenannte Frameworks verschiedener Hersteller zurückgegriffen und so auf ein Grundrepertoire an Funktionen aufgebaut werden. Neben Entwicklungen aus Universitäten und Forschungseinrichtungen gibt es auch einige Unternehmen, welche sich auf solche (zum Teil proprietäre) Software spezialisieren (Mehler-Bicher & Steiger, 2014, S. 50).

Im Zuge dieser Abhandlung soll ein Überblick über solche Softwaregerüste geschaffen werden, bevor im weiteren Verlauf anhand von Prototypen zwei dieser Frameworks näher betrachtet und verglichen werden. Dafür sollen diese zunächst allgemein definiert und abgegrenzt werden. Anhand grundlegender Komponenten und einiger Entwurfsmuster, welche sich zur Erstellung von Systemen in diesem Bereich herauskristallisiert haben, werden der Aufbau dieser Frameworks detaillierter betrachtet, die gebotenen Funktionalitäten aufgegliedert und einige Vertreter aufgelistet werden.

3.1. DEFINITION

Softwarekomponenten zur Erstellung von AR-Anwendungen können grundsätzlich in vier Kategorien eingeteilt werden (Craig, 2013, S. 125):

1. Software, welche die eigentliche AR-Applikation repräsentiert
2. Software zur Erstellung von AR-Applikationen
3. Software zur Erstellung von Inhalten für AR-Applikation
4. Weitere Software im Kontext von AR

Zusätzlich lassen sich diese in folgende vier Kategorien fein granularer zusammenfassen (Craig, 2013, S. 125):

1. Low-level Softwarebibliotheken (zum Beispiel Tracking Software)
2. Bibliotheken für Rendering und Applikationserzeugung
3. Plug-in Software für existierende Applikationen
4. Eigenständige Applikationen

AR-Frameworks entsprechen hierbei einer Software zur Erstellung von AR-Applikationen bzw. gehören sie zu den Low-level Softwarebibliotheken, Bibliotheken für Rendering und Applikationserzeugung sowie Plug-in Software für existierende Applikationen (Craig, 2013, S. 125).

Tracking, Interaktion (zwischen Gerät und Benutzer), Darstellung von Informationen, Verknüpfung realer und virtueller Objekte und einige weitere sind typische Aufgaben von AR-Systemen, aber auch die Unterstützung unterschiedlichster Endgeräten zählt zu den Primärfunktionalitäten solcher Softwarebausteine. AR-Frameworks lassen sich deswegen auch als Softwarebausteine definieren, welche eben jene typischen AR-Funktionen und zusätzlich eine Vielzahl an Geräten unterstützen, die sich für diesen Anwendungsbereich eignen (van Krevelen & Poelman, 2010, S. 10).

3.2. KERNKOMPONENTEN

Viele AR-Systeme bauen trotz unterschiedlicher Umsetzungen auf eine ähnliche Systemarchitektur, Basiskomponenten und Teilsysteme auf. Aufgrund dessen lassen sie sich auf folgende sechs zugrundeliegende Kernsysteme abstrahieren, welche aus mehreren Kernkomponenten bestehen (MacWilliams, Reicher, Klinker, & Bruegger, 2004, S. 1 f.):

1. **Applikation:** Diese Kernkomponente enthält jeglichen anwendungsspezifischen Code.
2. **Interaktion:** Hier werden Funktionalitäten zur Verarbeitung von Benutzereingaben zur Verfügung gestellt.
3. **Präsentation:** Alle Ausgaben, 3D genauso wie 2D Inhalte, die vom System kommen werden hier generiert.
4. **Tracking:** Die Tracking-Kernkomponente hat die Positions- und Perspektivenermittlung zur Aufgabe und stellt diese Daten den anderen Systemen zur Verfügung.
5. **Kontext:** In diesem System werden verschiedene kontextspezifische Informationen (wie Benutzereinstellungen, derzeitige Aufgaben oder ähnliches) gesammelt und verfügbar gemacht.

- 6. Welt Modell:** Zu den Kerndomänen von AR gehört die Verknüpfung der realen Welt mit virtuellen Ergänzungen abhängig von realen Objekten, der Benutzerposition oder anderen Faktoren. Das Welt Modell repräsentiert Informationen über die Umgebung in der sich ein Nutzer befindet.

Jedes Teilsystem interagiert mit zumindest einem anderen Teilsystem. Diese Beziehungen sind in *Abbildung 5* durch gestrichelte Pfeile dargestellt.

*Abbildung 5 – Generische Architekurreferenz für AR
(MacWilliams, Reicher, Klinker, & Bruegger, 2004, S. 2)*

3.3. ENTWURFSMUSTER

Bei näherer Betrachtung verschiedener existierender AR-Frameworks lassen sich mehrere Entwurfsmuster feststellen, welche bei der Implementierung der in *Abschnitt 3.2* genannten Kernsysteme eingesetzt werden (MacWilliams, Reicher, Klinker, & Bruegger, 2004, S. 3 ff.).

Abbildung 6 zeigt eine Vielzahl solcher Strategien, wobei im Zuge dieser Arbeit nur einige ausgewählte Entwurfsmuster näher betrachtet werden.

Abbildung 6 – Beziehungen zwischen den einzelnen Entwurfsmustern von AR-Systemen (MacWilliams, Reicher, Klinker, & Bruegger, 2004, S. 7)

Scene Graph Node: Dieses Entwurfsmuster ist Teil des Applikation-Kernsystems und dient der Verknüpfung der realen Welt mit computergenerierten Informationen, um dem Benutzer die Interaktion mit seiner Umgebung zu ermöglichen. Hierfür wird ein sogenannter Szenengraph verwendet, der strukturell einen Baum bestehend aus Objektknoten darstellt. Jeder Knoten des Graphen kann sowohl graphische, als auch jegliche anderen Bestandteile repräsentieren. Weiterführend kann dieses Muster als Grundlage zur Mehrbenutzerinteraktion genutzt werden, indem mehrere Benutzer zeitgleich auf denselben Szenengraphen und so auf dieselbe Umgebungsinformation zugreifen (MacWilliams, Reicher, Klinker, & Bruegger, 2004, S. 3).

Modality Fusion: Damit Benutzer von AR-Systeme mit diesen interagieren können, ist es zudem nötig, dass die Möglichkeit der Eingabe besteht. Um mehrere Eingabequellen kombiniert verwenden zu können, wird dieses Entwurfsmuster verwendet. So ist es zum Beispiel möglich, Handgesten, die von einer Kamera aufgezeichnet werden, und Sprachbefehle, welche von einem Mikrofon aufgenommen werden, zu verbinden, dass bei einer vordefinierten Zusammenstellung dieser beiden Eingabemodalitäten eine gewisse Aktion ausgeführt wird, welche bei einer einzelnen der beiden Eingabequellen allein nicht stattfinden würde. Dieses Entwurfsmuster ist dem Kernsystem der Interaktion zuzuordnen (MacWilliams, Reicher, Klinker, & Bruegger, 2004, S. 4).

Tracking Server: Viele der derzeit erhältlichen AR-Geräte verfügen über eine stark begrenzte Rechenleistung. Deshalb gehen einige Systeme den Weg, rechenaufwendige Erkennungs- und Trackingaufgaben auf Server auszulagern, welche die nötigen Berechnungen durchführen und die Ergebnisse zurück an das jeweilige Endgerät übermitteln, wo diese Informationen weiterverwendet werden. Dieses Muster ist Teil des Tracking Kernsystem (MacWilliams, Reicher, Klinker, & Bruegger, 2004, S. 5).

Multiple Viewers: Da AR nicht nur auf die visuelle Wahrnehmung beschränkt ist, müssen unterschiedlichste Informationen wiedergegeben werden können. So müssen zum Beispiel Audiosignale, Texte aber auch andere visuelle Informationen wie Bilder und Videos entsprechend dargestellt werden. Zu diesem Zweck wird mit Hilfe dieses Entwurfsmusters, das zum Präsentationskernsystem gehört, eine abstrahierte Ebene bereitgestellt, wovon das jeweilige Präsentationsformat abgeleitet wird (MacWilliams, Reicher, Klinker, & Bruegger, 2004, S. 5).

Marker File: Um die Nutzung von Markern zu ermöglichen, ist es nötig, diese in einer Datei, dem Marker File, speichern zu können, sodass das System über die Beschaffenheit (visuelle, auditive oder andere Eigenschaften) informiert ist und die Umgebung jederzeit nach diesem Erkennungsmerkmal absuchen kann. Dieses Entwurfsmuster ist Teil des Welt Modell Kernsystems. (MacWilliams, Reicher, Klinker, & Bruegger, 2004, S. 6).

3.4. FUNKTIONALITÄT VON AR-FRAMEWORKS

Viele AR-Frameworks unterstützen Entwickler nicht nur bei typischen Anforderungen von AR, sondern oftmals auch abseits davon mit Funktionen, welche auch bei anderen (nicht AR-) Anwendungen zum Einsatz kommen könnten. Aus diesem Grund wird im Laufe dieser Abhandlung nur auf jene näher eingegangen, welche für AR besonders relevant sind.

Hierbei handelt es sich vor allem um Funktionalitäten zur Erkennung von realen Objekten wie zum Beispiel von Markern oder Gesichtern für das Tracking, für die Benutzerinteraktion, aber auch für das Rendern und die Registrierung von Objekten (Mehler-Bicher & Steiger, 2014, S. 53). Auch die Einbindung von vielen unterschiedlich kombinierten Ein- und Ausgabegeräten sollten AR-Frameworks zur Verfügung stellen und vereinfachen (Schmalstieg & Höllerer, 2016, S. 332). Die softwaretechnischen Abstraktionen hinsichtlich der verwendeten Plattform (iOS, Android, etc.) und der Benutzerschnittstelle, aber auch die Wiederverwendbarkeit bzw. Erweiterbarkeit von Anwendungen und die Unterstützung von verteilten System (zur Entlastung des Endgeräts zum Beispiel beim Rendering oder Tracking) zählen zu den Anforderungen solcher Softwarebausteine (Schmalstieg & Höllerer, 2016, S. 382ff).

Nachfolgende Techniken werden von diversen Frameworks zur Verfügung gestellt, wobei die nötigen Teilschritte meist durch einen einzelnen Funktionsaufruf ermöglicht werden.

Visuelles Tracking mit Markern: Die Erkennung von (visuellen) Markern lässt sich durch fünf Schritte abstrahiert darstellen. Zunächst müssen möglichst einzigartige Bilddaten zum Vergleich vorhanden sein. Im nächsten Schritt wird mithilfe einer Kamera nach möglichen Erkennungsmerkmalen gesucht und diese mit den gespeicherten Markern verglichen. Wird ein Marker erkannt, wird dessen Position mithilfe einer Homografie ermittelt. Im vorletzten Schritt wird die ermittelte Position

durch Techniken zur Fehlerminimierung präzisiert. Zuletzt wird das zu rendernde Objekt an der Position des Markers dargestellt (Schmalstieg & Höllerer, 2016, S. 123).

Visuelles Tracking ohne Marker: Da die Anwendung von Markern für das Tracking oftmals nicht oder nur schwer möglich ist, kommen auch Verfahren zum Einsatz die auf solche künstlichen Anhaltspunkte verzichten. Stattdessen werden Erkennungsmerkmale wie einfache Linien, Punkte oder Kreise, die in der realen Umgebung auftreten, genutzt. Eine andere Vorgehensweise ist hierbei das modellbasierte Verfahren. Bei dieser Praktik werden vorliegende zweidimensionale Abbilder oder 3D-Modelle eines Objektes für den Bildabgleich mit der Umwelt verwendet. Die Umrisse der gespeicherten Merkmale werden erkannt und mit den zugehörigen virtuellen Gegenständen registriert (Mehler-Bicher & Steiger, 2014, S. 35 ff).

Face Tracking: AR-Anwendungen können auch dazu dienen, Informationen Mitmenschen bereitzustellen. Hierfür muss die jeweilige Person allerdings zunächst erkannt werden. Dabei unterscheidet man zwischen musterbasierten Ansätzen und bildbasierten Verfahren. Bei ersterer Methode werden grundlegende Eigenschaften des menschlichen Gesichts wie zum Beispiel die Breite und die Höhe des Kopfes oder der Abstand der Augen verwendet. Bildbasierende Verfahren im Gegensatz dazu verwenden Mustererkennung um Bilddaten zu vergleichen. Face Tracking lässt sich auf folgende Teilschritte abstrahieren: Bild-/Videoinput, Gesichtserkennung, Gesichtsvergleich und Identifikation (Mehler-Bicher & Steiger, 2014, S. 37ff).

Phantom Rendering: Bei dieser visuellen AR-Technik handelt es sich um das Vorgehen, virtuelle Objekte (partiell) hinter realen, näherliegenden Gegenständen verschwinden zu lassen, um den Eindruck zu vermitteln, dass das computergenerierte Objekt dahinterliegt. Hierfür werden sogenannte Phantomobjekte erzeugt, welche im ersten Schritt noch nicht visuell dargestellt werden. Erst anschließend werden diese Gegenstände (in Abhängigkeit zu den Entfernungs- und Tiefenwerten) registriert und die nötigen Bereiche ein- oder ausgeblendet (Furht & Carmingiani, 2011, S. 72 ff).

Selektion von Objekten: Die Auswahl von Gegenständen kann bei AR-Systemen durch viele unterschiedliche Ansätze realisiert werden. Beim sogenannten Ray-Casting und auch als Abwandlung davon bei der Flashlight-Technik dient ein kegelförmiger Strahl zur Benutzerinteraktion. Objekte, welche von diesem getroffen werden, werden vom Benutzer selektiert. Um die Handhabbarkeit zu verbessern, spielen allerdings auch Zeit und Entfernung eine Rolle. Daher muss sich das auszuwählende Objekt meist einige Sekunden lang innerhalb des Strahls befinden, wobei zum Kegelformzentrum näherliegende Gegenstände gegenüber entfernteren bevorzugt werden, bevor es ausgewählt wird (Dörner, et al., 2014, S. 164). Neben den genannten Techniken gibt es noch andere wie die Go-Go-Technik, die HOMER-Technik und weitere, welche teils gänzlich andere Ansätze aufgreifen, aber an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden.

Manipulation von Objekten: Selektierte Objekte sollen oftmals auch durch den Benutzer verändert werden können. Bei diesen Veränderungen kann es sich um einfache räumliche Manipulation wie Rotation oder Verschiebung von Gegenständen, bis hin zum Austausch eines Objekts durch ein anderes, aber auch um komplexe Verformungen handeln. Hierbei können die Grenzen der Realität problemlos überschritten werden, wodurch Entwicklern eine Unzahl an Manipulationsmethoden zur Verfügung stehen. Je nach Anwendungsbereich kann es sich um realitätsnähere bis hin zu weit weniger realistische Techniken handeln. Eine von vielen solcher Techniken ist die sogenannte Arcball-Methode, bei der ein Objekt von einer virtuellen Kugel umgeben wird, welche beliebig rotiert und bewegt werden kann. Durch Manipulation des umschließenden Körpers, also der Kugel, wird die Interaktion auch auf das zu manipulierende Objekt umgelegt (Dörner, Broll, Grimm, & Jung, 2014, S. 165 ff).

3.5. ÜBERBLICK EXISTIERENDER AR-FRAMEWORKS

Basierend auf dem Vergleich von AR-Frameworks auf SocialCompare.com (Reitmayr, 2016) zeigt *Tabelle 1* einen Überblick über eine kleine Auswahl derzeit existierender Frameworks inklusive einiger von diesen Softwarebausteinen unterstützten AR-Technologien. Zudem wird die Lizenz und die Unterstützung der Entwicklungsumgebung Unity angemerkt. Festzuhalten sind hierbei die Änderungen zu Reitmayr (2016) bei der Lizenzform von AR-media (nur kommerziell) und die fehlende Unterstützung von Objekterkennung durch Kudan AR Engine.

	Objekt-erkennung	GPS	Gesichts-erkennung	Marker-erkennung	Unity-unterstützung	Lizenz(en)	
ARToolkit	×	✓	×	✓	✓	Frei	
Holobuilder	✓	✓	×	✓	✓	Frei & Kommerziell	
Vuforia	×	×	×	✓	✓	Frei & Kommerziell	
Kudan AR Engine	✓	✓	×	✓	✓	Frei & Kommerziell	
AR-media	✓	✓	×	✓	✓	Kommerziell	
D'Fusion	×	✓	✓	✓	✓	Kommerziell	
ARPA	✓	×	×	×	✓	Frei & Kommerziell	
Wititude	✓	✓	×	✓	×	Frei & Kommerziell	
Xloudia	✓	✓	✓	✓	✓	Kommerziell	
Robocortex	×	×	×	✓	✓	Frei & Kommerziell	
Catchoom	×	×	×	✓	✓	Frei & Kommerziell	

Tabelle 1 – Frameworkvergleich (basierend auf (Reitmayr, 2016))

4. KONZEPT/DESIGN

Die Implementierung und das Design von Applikationen im Anwendungsgebiet von AR lassen sich durch Realisierung der in *Abschnitt 2.2* erwähnten Bestandteile mit folgenden Schritten umsetzen (Mehler-Bicher & Steiger, 2014, S. 50):

- 1. Definition und Registrierung:** Das Zielobjekt, welches im späteren Verlauf um virtuelle Elemente erweitert bzw. durch solche ersetzt wird, muss zunächst festgelegt werden.
- 2. Tracking/Objektlokalisierung:** Das definierte Objekt wird daraufhin mithilfe von Sensoren im Raum gesucht und bei Erkennung dessen Position lokalisiert. Dies kann entweder mithilfe oder ohne Marker geschehen.
- 3. Rendering/Augmentierung:** Wurde die genaue Lage festgestellt, findet an der Stelle des Ziels die Augmentierung statt.

Für diese Schritte stellen die in *Abschnitt 3.5* vorgestellten Frameworks verschiedenste vorgefertigte Funktionen zur Verfügung. Dabei muss abgewogen werden, welches Ziel bzw. welche Aufgabe mit der Anwendung verfolgt wird, ob diese durch das gewählte Framework abgedeckt wird und ob man auf frei zugängliche oder kostenpflichtige Produkte zurückgreifen will. Dieses Kapitel soll zur Eingrenzung und der Selektion aus den genannten Softwaregerüsten dienen.

4.1. DEFINITION UND PRÄMISSEN

Im weiteren Verlauf dieser Abhandlung sollen einige der in *Abschnitt 3.5* genannten Frameworks anhand von funktional äquivalenten Prototypen detailliert miteinander verglichen werden. Um auf einer vergleichbaren Basis aufbauen zu können, auf der die selektierten AR-Frameworks gegenübergestellt werden können und um eine möglichst einfache Verwendung im Voraus gewährleisten zu können, müssen diese zumindest Android bzw. die Einbindung in die Entwicklungsumgebung Unity unterstützen. Zusätzlich zu diesen Prämissen muss zu jedem Produkt eine kostenlose und damit für den nichtkommerziellen Gebrauch oder eine für Entwicklungszwecke freigegebene Version verfügbar sein. Die gebotenen Funktionalitäten sollen anhand

von Prototypen ratifiziert und vorgestellt werden. Aufgrund der Tatsache, dass nicht alle verfügbaren Frameworks dieselben AR-Technologien unterstützen, werden diese bei der Filterung miteinbezogen, damit die einzelnen Prototypen analog betrachtet werden können. Daher wird sich die Funktionalität der Prototypen auf die Positionierung und das Tracking von computergenerierten Objekten im Raum (mit und ohne Marker) und auf die Erkennung von realen Gegenständen beschränken. Zudem sollen mithilfe von Unity und der Frameworks die Nutzung der internen Sensoren und die Darstellung von Head-Up-Inhalten präsentiert werden. Dabei handelt es sich um möglichst allgemeine Gesichtspunkte, die sich nicht auf eine spezielle Domäne der späteren Anwendung begrenzen lassen, um so für eine möglichst breite Anzahl an AR-Applikationen eine Grundlage zu schaffen.

Die Prototypen werden im Laufe dieser Abhandlung mithilfe von Unity (in der Version 5.4.0f3 für OS X) für Android kompiliert und auf einem Samsung Galaxy S7 (mit Android 6.0.1) bzw. mit dem (in die Entwicklungsumgebung integrierten) Unityplayer getestet. Jegliche Marker, welche für das markerbasierte Tracking verwendet werden, sind (mit Verweis auf den jeweiligen Abschnitt) im Anhang zu dieser Abhandlung zu finden.

4.2. ARGUMENTATION FÜR SELEKTIERTE FRAMEWORKS

Aufgrund der in *Abschnitt 4.1* festgelegten (Grund-)Vorraussetzungen für die zu vergleichenden Softwarebausteine bleiben nur folgende Frameworks aus *Abschnitt 3.5* zur Auswahl: Holobuilder, Vuforia und Kudan AR Engine. Im Gegensatz zu den beiden anderen Frameworks ist der Einsatz von Holobuilder auf eine sehr spezielle Domäne – nämlich virtuellen Rundgängen von realen Orten – beschränkt (HoloBuilder Inc., 2015). Aus diesem Grund werden im weiteren Verlauf dieser Abhandlung Prototypen mithilfe folgender Frameworks erstellt und miteinander verglichen:

- **Vuforia**
- **Kudan AR Engine**

5. PROTOTYPISCHE UMSETZUNG

Die zuvor in *Abschnitt 4.2* gewählten Frameworks werden in diesem Kapitel jeweils kurz näher vorgestellt und ein Überblick über die typischen Anwendungsbereiche sowie funktionalen Stärken gegeben. Danach werden die einzelnen Komponenten und die Umsetzung der erstellten Prototypen inklusive Ausschnitte der Quellcodes erklärt und detailliert betrachtet, bevor diese im nächsten Kapitel systematisch anhand einiger Gesichtspunkte wie Vorhandensein und Aufwand bei der Verwendung der in *Abschnitt 4.1* genannten Funktionalitäten und Software Ergonomie verglichen werden. Es soll vor allem der Umgang mit den jeweiligen Softwarebausteinen und nicht die Einbindung und die Verwendung mit der Entwicklungsumgebung Unity im Vordergrund stehen. Deswegen wird letzteres im Verlauf der nächsten Abschnitte nur soweit relevant, wie es für das Verständnis der Prototypen von Nöten ist.

Jegliche für diese Abhandlung erstellten Skripte befinden sich in den jeweiligen Unityprojekten – mit dem Namenspräfix „Prototype“ – im Ordner Assets/Scripts.

5.1. VUFORIA

Vuforia ist ein ursprünglich von Qualcomm (nun PTC Inc.) entwickeltes AR-Framework. Es ist nach herstellereigenen Angaben die weltweit meist verbreitete AR-Plattform und unterstützt die Verwendung unter iOS, Android und Microsofts Windows 10 Geräten. Es ist zum Zeitpunkt dieser Abhandlung in der Version 6-0-117 erhältlich. Mit dieser Version kamen der Support von Microsofts HoloLens (in Form einer eigenen Betaversion für Unity), sowie der Universal Windows Platform und einige zusätzliche Erweiterungen wie die Unterstützung der 64-bit Version des Unity Editors hinzu.

Vuforia stellt eine Vielzahl an typischen AR-Techniken zur Verfügung. Unter anderem befindet sich darunter die Erkennung und das Tracking von zwei- und dreidimensionalen Bildern bzw. Gegenständen, Texterkennung oder auch die herstellereigene Smart Terrain Technologie zur dreidimensionalen Kartografie der Umgebung (PTC Inc., 2016a).

5.1.1. PROTOTYP

Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts soll der Begriff Prefabs als Kurzform für den gleichnamigen Ordner welcher in Unity – falls nicht anders festgehalten – unter dem Pfad Assets/Vuforia/Prefabs dienen.

Um Vuforia in einem Unity Projekt verwenden zu können, muss die auf Vuforias Developer Plattform erhältliche .unitypackage-Datei heruntergeladen werden (PTC Inc., 2016b). Diese muss in Folge dessen in das Projekt importiert werden, sodass prinzipiell direkt mit der Entwicklung einer AR-Applikation begonnen werden kann. Hierfür existiert eine Onlinereferenz zu den jeweiligen APIs (PTC Inc., 2015a).

Der erste Schritt sollte das Entfernen der in der Szene standardmäßig enthaltenen Objekte wie der Main Camera sein. Im weiteren Verlauf wird dieses nicht mehr benötigt und durch das von Vuforia in den Prefabs mitgelieferte ARCamera ersetzt. Dieses enthält wiederum die Komponente VuforiaBehaviour, in welcher über Textfelder mehreren (öffentlichen) Variablen Werte zugeteilt werden können. Die erste Variable ist der Lizenzschlüssel von Vuforia, welcher online im Developer Portal nach der Registrierung als Benutzer unter dem Reiter „Develop“ und dem dort befindlichen „License Manager“ erhalten werden kann. Hierfür müssen nach einem Klick auf den Button „Add License Key“ einige projektbezogene Daten ausgefüllt und den Nutzungsbestimmungen zugestimmt werden. Im Anschluss wird über den zuvor vergebenen Projektnamen der benötigte Lizenzschlüssel übermittelt, der in dem oben beschriebenen Textfeld eingetragen werden muss. Zusätzlich können noch Einstellungen wie etwa der Kameramodus, die maximale Anzahl an gleichzeitig zu trackenden Bildern/Objekten, der gewünschte World Center Mode, der den Anwendungsmittelpunkt während des Trackings bestimmt, und einige andere Einstellungen getroffen werden. Zudem enthält die ARCamera weitere Komponenten wie das DatabaseLoadBehaviour Skript, welches in *Abschnitt 5.1.1.1* benötigt wird oder das DigitalEyewearBehaviour Skript, in welchem ausgewählt werden kann, ob die Applikation mit einem Optical See-Through oder einem Video See-Through Gerät verwendet wird.

5.1.1.1. MARKERBASIERTES TRACKING MIT 2D MARKER

Vuforia unterscheidet beim Tracking mit Markern vor allem zwei Formen: die Objektpositionierung mit sogenannten ImageTargets und das Auslesen von Zusatzinformation mit VuMarks. Bei ersterer Variante werden beliebige, möglichst kontrastreiche Bildquellen zur Objektpositionierung verwendet. Hierzu werden aus den jeweiligen Bildern einzigartige, natürliche Erkennungsmerkmale extrahiert, welche als Grundlage für das Tracking dienen. Bei der zweiten Variante handelt es sich um Grafiken, welche zusätzliche, codierte Informationen enthalten. So können zum Beispiel basierend auf einem Firmenlogo verschiedene Marker erstellt werden, welche beim Erkennen durch die Kamera unterschiedliche Ergebnisse liefern, da mithilfe einer kodierte Abfolge von helleren und dunkleren grafischen Elementen (ähnlich zu Strich- oder QR-Codes) zusätzliche Informationen im Marker enthalten sind. VuMarks werden mit dem erhältlichen „VuMark Designer“ und Adobe Illustrator erstellt und bestehen aus verschiedenen Design Elementen, welche dem von Vuforia bereitgestellten Design Guide entnommen werden können (PTC Inc., 2015b).

Zusätzlich existieren CylinderTargets sowie FrameMarkers. Bei CylinderTargets handelt es sich um spezielle ImageTargets, welche um zylindrische Körper wie Flaschen gewickelt sind und so oftmals nur zum Teil von der Kamera erfasst werden können. Durch FrameMarkers unterstützt Vuforia 512 verschiedene vordefinierte (teil-transparente) Marker, welche über ein beliebiges Bild gelegt werden können. Letztere gelten allerdings als veraltet und es wird empfohlen VuMarks zu verwenden, da diese dieselbe und zusätzliche Funktionalitäten bieten. Vuforia bietet zudem die Möglichkeit, über ein sogenanntes Multitarget Objekt mehrere Marker (miteinander verknüpft) zu erfassen oder auch Marker in der Cloud zu speichern, sodass diese nicht lokal vorhanden sein müssen (PTC Inc., 2015c).

Um Marker unter Vuforia verwenden zu können, muss aus den entsprechenden Bildern und Grafiken eine Datenbank erstellt werden. Zu diesem Zweck steht auf der Entwicklerplattform der sogenannte „Target Manager“ (PTC Inc., 2016d) zur Verfügung, mit welchem solche Datenbanken erzeugt und (falls im späteren Verlauf eine lokale Verwendung gewünscht ist) heruntergeladen werden können. Beim

Hochladen eines Markers in eine Datenbank müssen der Typ (in diesem Fall „Bild“, weiters gäbe es noch „Quader“, „Zylinder“ oder „3D-Objekt“), die Größe und ein Name angegeben werden. Im Anschluss wird dieser einer Bewertung unterzogen, wobei der Marker daraufhin einen Status als ungeeignet oder geeignet erhält. Erfolgt die Einstufung als geeignet, wird die Tauglichkeit des Markers zu dem mit einem bis fünf Sternen symbolisch dargestellt. Im nächsten Schritt können die Marker im Einzelnen oder gesammelt als eine Datenbank verwendet bzw. als .unitypackage-Datei heruntergeladen werden (PTC Inc., 2016e). Die so extrahierten und in der Datenbank hinzugefügten Erkennungsmerkmale werden anschließend in das Unityprojekt importiert und in der Database Load Behaviour – Komponente der ARCamera aktiviert.

Ein ImageTarget Objekt muss in Unity zunächst aus den Prefabs zur Szene hinzugefügt werden. Danach wird in der Image Target Behaviour Komponente der Typ auf predefined gesetzt, sowie die jeweilige Datenbank und der gewünschte Marker gewählt. Zudem lassen sich noch Breite und Höhe des Markers, sowie einige andere Optionen wie Extended Tracking festlegen, hier wird, nachdem der Marker einmal erkannt wurde, eine Karte der Umgebung erstellt, wodurch das darzustellende Objekt positioniert und sichtbar bleibt, auch wenn der Marker aus dem Sichtbereich verloren geht. Um ein beliebiges Objekt auf dem Marker zu positionieren, muss dieses in der Objekthierarchie in Unity dem ImageTarget Objekt als Kindelement zugeordnet werden.

VuMark Objekte werden in Unity ebenso wie ImageTargets aus den Prefabs in die Szene eingefügt. Im nächsten Schritt müssen in der VuMarkBehaviour Komponente die (VuMark-)Datenbank und die extrahierten Erkennungsmerkmale des jeweiligen Markers, welche weitestgehend analog zu dem Vorgehen bei Imagetargets erstellt werden, gewählt werden. Ab diesem Punkt kommt es zu ersten Unterschieden bei der Implementierung der beiden Markerformen. Während ImageTargets vor allem zur Positionierung von Objekten verwendet werden (siehe *Abbildung 7*), wird bei VuMarks mit der kodierten Information weitergearbeitet (siehe *Abbildung 8*).

Abbildung 7 – Ausgelesene Daten aus VuMark (Vuforia)

Abbildung 8 – Objektpositionierung mit Marker (Vuforia)

Im für diese Abhandlung erstellten Prototyp geschieht dies mit den Funktionen `GetVuMarkDataType()`, `GetVuMarkString()` und `GetVuMarkImage()` aus dem `PrototypeVuMarkEventHandler` Script (siehe *Quellcode 1*). Im Prototyp dienen diese Funktionen dazu, die ausgelesenen Daten am Bildschirm darzustellen (siehe *Abbildung 8*).

```
private string GetVuMarkDataType(VuMarkTarget vumark) {
    switch (vumark.InstanceId.DataType) {
        case InstanceIdType.BYTES: return "Bytes";
        case InstanceIdType.STRING: return "String";
        case InstanceIdType.NUMERIC: return "Numeric";
    }
    return "";
}

private string GetVuMarkString(VuMarkTarget vumark) {
    switch (vumark.InstanceId.DataType) {
        case InstanceIdType.BYTES: return vumark.InstanceId.HexStringValue;
        case InstanceIdType.STRING: return vumark.InstanceId.StringValue;
        case InstanceIdType.NUMERIC: return vumark.InstanceId.NumericValue.ToString();
    }
    return "";
}

private Sprite GetVuMarkImage(VuMarkTarget vumark) {
    var instanceImg = vumark.InstanceImage;
    if (instanceImg == null) return null;
    // First we create a texture
    Texture2D texture = new Texture2D(instanceImg.Width, instanceImg.Height,
                                     TextureFormat.RGBA32, false);
    texture.wrapMode = TextureWrapMode.Clamp;
    instanceImg.CopyToTexture(texture);
    texture.Apply();
    // Then we turn the texture into a Sprite
    Rect rect = new Rect(0, 0, texture.width, texture.height);
    return Sprite.Create(texture, rect, new Vector2(0.5f, 0.5f));
}
```

Quellcode 1 – `GetVuMarkDataType()`, `GetVuMarkString()`, `GetVuMarkImage()` (aus `PrototypeVuMarkEventHandler.cs` basierend auf dem `VuMark-Sample` von (PTC Inc., 2016f))

5.1.1.2. MARKERLOSES TRACKING

Markerloses Tracking wird mit sogenannten `UserDefinedTargetBuilder` Objekten umgesetzt, welche im Prefabs Ordner zu finden sind. Es handelt sich hierbei um ein gänzlich visuelles Tracking von Umgebungsmerkmalen ohne die Nutzung von weiteren Informationen wie etwa der räumlichen Lage oder der Neigung des Gerätes. Das zuvor genannte Objekt enthält die `UserDefinedTargetBuildingBehaviour` Komponente, in welcher sich nachfolgende drei Optionen befinden (bei diesem Prototyp wird nur die erste genutzt) (PTC Inc., 2016g):

1. **Start Scanning automatically:** Ist diese Option aktiviert, wird direkt nach dem Start das von der Kamera aufgenommen Bild automatisch nach Erkennungsmerkmalen abgesucht.
2. **Stop tracker while scanning:** Das Tracking wird während des Scanvorgangs automatisch gestoppt und, sobald die Suche nach Erkennungsmerkmalen abgeschlossen ist, wieder gestartet.
3. **Stop scanning after creating a target:** Diese Option stoppt die Suche nach möglichen weiteren Erkennungsmerkmalen, sobald aus geeigneten Umgebungsinformationen ein Marker erstellt wurde.

Diesem `TargetBuilder` wird für den erstellten Prototyp die Skriptkomponente `PrototypeUDTHandler` angefügt. Dieses Skript basiert auf AlessandroB (2014) und realisiert das `IUserDefinedTargetEventHandler` Interface, dessen Eventfunktionen `OnInitialized()`, `OnFrameQualityChanged()`, `OnNewTrackableSource()`, sowie die Funktion `BuildNewTarget()`. Die zweite der drei Eventfunktionen kann dazu genutzt werden, auf Qualitätsänderungen der Kameraaufnahme zu reagieren zum Beispiel, indem die aktuelle Qualität in einer Variable festgehalten wird. Dies wird allerdings in diesem Prototyp nicht weiterimplementiert. Zudem befindet sich in der hinzugefügten Komponente die öffentliche Variable `ImageTargetTemplate`, in welcher das gewünschte `ImageTarget` gewählt wird. Von diesem wird bei Erkennung des zuvor festgelegten Umgebungsmarkers eine Kopie erzeugt und dargestellt. Der Typ des `ImageTarget` muss in der `ImageTargetBehaviour` Komponente auf `User Defined` gesetzt werden.

Die Eventfunktion OnInitialized() dient dazu, ein Datenset zu erstellen und zu aktivieren. Außerdem wird für die spätere Verwendung die isInitialized Variable gesetzt. Die BuildNewTarget() Funktion wird durch einen Klick auf den Build User Defined Target Button im Prototyp ausgelöst, erzeugt aus den im Kamerabild vorhandenen, natürlichen Erkennungsmerkmalen einen Umgebungsmarker und platziert an dieser Stelle den zu augmentierenden Inhalt (siehe *Quellcode 2 & Abbildung 9*).

```
private void BuildNewTarget() {
    // check if it is the right mode (just too be sure)
    if (!PrototypeStartScanning.scanForMarker) {
        string newTargetName = "MyUserDefinedTarget";
        UDTBehaviour.BuildNewTarget(newTargetName, ImageTargetTemplate.GetSize ().x);
    }
}

public void OnInitialized() {
    // look up the ImageTracker once and store a reference
    ImageTracker = TrackerManager.Instance.GetTracker<ObjectTracker>();
    if (ImageTracker != null) {
        // create a new dataset
        BuiltDataSet = ImageTracker.CreateDataSet ();
        ImageTracker.ActivateDataSet (BuiltDataSet);

        // remember that the component has been initialized
        isInitialized = true;
    }
}

public void OnNewTrackableSource(TrackableSource trackableSource) {
    if (!PrototypeStartScanning.scanForMarker) {
        // deactivates the dataset first
        ImageTracker.DeactivateDataSet (BuiltDataSet);
        // get predefined trackable (template) and instantiate it
        ImageTargetBehaviour imageTargetCopy =
            (ImageTargetBehaviour)Instantiate (ImageTargetTemplate);
        imageTargetCopy.GetComponentInChildren<MeshRenderer>().enabled = true;
        // get all renderer components and collider components
        Renderer[] rendererComponents =
            imageTargetCopy.GetComponentsInChildren<Renderer> (true);
        Collider[] colliderComponents =
            imageTargetCopy.GetComponentsInChildren<Collider> (true);
        ...
        // add the trackable to the data set and activate it
        BuiltDataSet.CreateTrackable (trackableSource, imageTargetCopy.gameObject);
        // Re-activate the dataset
        ImageTracker.ActivateDataSet (BuiltDataSet);
    }
}
```

*Quellcode 2 – BuildNewTarget(), OnInitialized(), OnNewTrackableSource()
(aus PrototypeUDTHandler.cs basierend auf (AlessandroB, 2014))*

Die OnNewTrackableSource() Methode wird aufgerufen, sobald das Framework feststellt, dass ein neues Target erzeugt wurde. In diesem Fall wird zunächst das aktuelle Datenset deaktiviert, von dem gewählten ImageTarget eine Kopie erstellt, die geeigneten

Erkennungsmerkmale dem Datenset hinzugefügt und dieses wiederum aktiviert. Zudem werden, um sicher zu gehen, dass alle Objekte wirklich sichtbar sind, alle Renderer und Collider aktiviert, da es sonst zu Problemen kommen kann, dass die anzuzeigenden Objekte nicht gerendert werden.

Abbildung 9 – Markerless Tracking (Vuforia)

5.1.1.3. ERKENNUNG VON REALEN GEGENSTÄNDEN MIT 3D MARKER

Um reale Gegenstände erkennen zu können, müssen dreidimensionale Abbilder geschaffen werden und für den späteren Vergleich vorhanden sein. Zu diesem Zweck stellt Vuforia die Android Applikation „Vuforia Object Scanner“ zur Verfügung. Diese sollte mit einem Mobiltelefon der Samsung Galaxy S Reihe (ab Galaxy S5) oder der Google Nexus Reihe (ab Nexus 5) mit Android 4.2 oder höher ausgeführt werden (PTC Inc., 2016h). Die benötigte Scanneranwendung ist im Downloadbereich unter (PTC Inc., 2016b) unter dem Reiter „Tools“ von Vuforias Developer Portal erhältlich. Dieser Download enthält zudem das „Object Scanning Target“.pdf-Dokument (im A4 oder Letter Format), welches im weiteren Verlauf als physische Unterlage für den zu scannenden Gegenstand dient.

PTC Inc. empfiehlt für den Scan einen Aufbau wie in (PTC Inc., 2016i) beschrieben. Eine solche Konstellation aus einer einfarbigen und gut ausgeleuchteten Unterlage (bzw. einer Fotobox und Leuchten) war für diese Abhandlung nicht möglich, weswegen der Gegenstand (der Netzstecker des für diesen Scan verwendeten Samsung Galaxy S7) leider nicht ideal gescannt werden konnte. Aufgrund dessen wird dieser

nur in seltenen Fällen von dem erstellten Prototyp erkannt. Es wurden auch Gegenstände in der näheren Umgebung bzw. die Kante des Papiers als Merkmal aufgenommen und zum erstellten Objektmarker hinzugefügt.

Nach der erfolgreichen Installation und dem Aufruf der Applikation kann mithilfe eines Klicks auf das „+“-Symbol in der rechten oberen Ecke ein neuer Gegenstand gescannt werden. Hierfür wird der gewünschte Körper auf dem Gitterraster des zuvor ausgedruckten Dokuments positioniert. Dieses Gitter dient der Scanning App als Grundlage zur Erkennung der Position und Größe des darauf platzierten Objekts. Das verwendete Mobiltelefon sollte infolgedessen das Raster erkennen, sofern sich das Dokument im Aufnahmebereich der Kamera befindet, und eine sogenannte „Bounding Box“ darauf abbilden (siehe *Abbildung 10*).

Abbildung 10 – Object Scanning Target mit auf dem Raster platziertem Objekt

Somit wird der Kamerabutton rot anstatt grau dargestellt. Durch einen Klick auf diesen Button wird der Scanvorgang gestartet. Hierfür muss der gesamte Gegenstand erfasst werden. Dies kann beispielsweise dadurch bewerkstelligt werden, dass das genutzte Mobiltelefon um das jeweilige Objekt bewegt wird oder der Gegenstand samt darunter befindlicher Scan-Unterlage gedreht wird. Idealerweise geschieht dies mithilfe einer Drehplatte, wie es in Anhang 5 zu sehen ist. Nach und nach werden so die einzelnen Bereiche des Gegenstands gescannt und aufgenommene Merkmale durch grüne Punkte dargestellt. Der Fortschritt wird dabei von der Scannerapplikation durch grüne anstatt grauer Bereiche des „Coverage“-Gitters (bei aktivierter „Coverage“-Checkbox) angezeigt (siehe *Abbildung 11*). Sind alle Bereiche abgedeckt oder ist man

der Meinung der Scan würde ausreichen, kann durch einen erneuten Klick auf den roten Kamera-Button der Scanvorgang pausiert und durch den nun sichtbaren ✓-Button abgeschlossen werden. In Folge dessen erscheint ein Dialog-Fenster, in dem ein Name für den gescannten Gegenstand gewählt werden muss. Schließt man diesen ab, werden einige Informationen zu dem Objektskan dargestellt (siehe *Abbildung 12*).

Abbildung 11 – Bounding Box

Abbildung 12 – Scaninformationen

Der Scan kann mithilfe des ➤- Symbols versendet werden, um diesen zum Beispiel auf einen PC zu exportieren. Dies ist nötig, um die nun erstellte .od-Datei im „Target Manager“ (PTC Inc., 2016d) einer neuen oder existierenden Datenbank hinzuzufügen.

Das weitere Vorgehen bis einschließlich dem Import der Datenbank ist hierbei äquivalent zu jenem mit Bildmarkern (siehe hierzu *Abschnitt 5.1.1.1*) – mit dem einzigen Unterschied, dass für den Typ „3D-Object“ gewählt werden muss. Aus diesem Grund wird im Folgenden nach dem Import der Datenbank in Unity fortgesetzt.

Um den gescannte Gegenstand verwenden zu können, muss aus den Prefabs ein ObjectTarget Objekt in die Szene hinzugefügt werden. In der dort enthaltenen ObjectTargetBehaviour Komponente können wiederum verschiedene Einstellungen wie etwa die Datenbank mit der Variable Database oder das gescannte Objekt über Object Target getroffen werden. Sollte es sich um eine neue und nicht aktualisierte Datenbank handeln, muss in der Database Load Behaviour Komponente des ARCamera Objekts die Datenbank aktiviert werden. Abschließend werden für die Augmentierung Kindobjekte dem ObjectTarget Objekts hinzugefügt. Diese werden in Folge der Erkennung des gescannten Gegenstandes augmentiert dargestellt.

5.1.1.4. HEAD-UP INHALTE & DARSTELLUNG VON DATEN INTERNER SENSOREN

Vuforia unterstützt in der Version für Unity weder die Darstellung von Head-Up Inhalten noch die Verwendung von Sensoren explizit, da diese Funktionalitäten teilweise bereits von Unity zur Verfügung gestellt werden. Bei dem in dieser Abhandlung geschaffenen Prototyp beschränken sich die Implementierungen deshalb auf die Darstellung von grafischen Inhalten wie Texten, Buttons und anderen grafischen Objekten, sowie einer Überprüfung und einem Hinweis darauf, ob das verwendete Endgerät ein Gyroskop besitzt (siehe *Abbildung 13*).

Abbildung 13 – GUI Elemente (Vuforia)

Die OnGUI() Funktion von Unity wird verwendet, um oben genannte Informationen visuell aufzubereiten. Diese Funktion befindet sich in allen vier Skripten, die für diesen Prototyp erstellt wurde. Die exemplarische Umsetzung wird durch *Quellecode 3* mit dem Einsatz von Buttons und Textboxen und *Quellecode 4* mit dem Einsatz von Textboxen, Buttons und Hinweis für den Gyrosensor aufgezeigt. Zudem wurden der ARCamera und den Markerobjekten Kindelemente angefügt. Bei ersterem handelt es sich um ein Sprite Objekt, welches ein Fadenkreuzbild enthält, um Marker besser anzielen zu können. Bei den Markerobjekten wird ein blauer Rahmen hinzugefügt, welcher bei Erkennung des Markers dargestellt wird (siehe *Quellecode 5 & Abbildung 7*).

```

void OnGUI() {
    // show mode information
    if(!PrototypeStartScanning.scanForMarker){
        GUI.Box (new Rect(Screen.width-145, 5, 140, 60),
                "Searching for saved\n objects or user\n defined images...");
    }

    if (!isInitialized) return;
    // show build button
    if (!PrototypeStartScanning.scanForMarker && counter == 0) {
        if (GUI.Button (new Rect (5, 30, 250, 40), "Build UserDefinedTarget")) {
            BuildNewTarget ();
            counter++;
        }
    }
}
}

```

Quellcode 3 – OnGUI() (aus PrototypeUDTHandler.cs)

```

void OnGUI() {
    // check if gyroscope is available
    if (interval > 0) {
        interval -= Time.deltaTime;
        if (SystemInfo.supportsGyroscope) {
            GUI.Box (new Rect (Screen.width / 2 - 70, Screen.height - 35, 200, 25),
                    "Gyroscope available!");
        } else {
            GUI.Box (new Rect (Screen.width / 2 - 70, Screen.height - 35, 200, 25),
                    "Gyroscope not available!");
        }
    }
    // display time
    hour = DateTime.Now.Hour.ToString(); minute = DateTime.Now.Minute.ToString();
    ...
    time = hour + ":" + minute;
    GUI.Box (new Rect(Screen.width/2-25, 5, 50, 20), time);
    // Switch Button - markerless/markerbased
    if(!scanForMarker){
        if (GUI.Button(new Rect(5, 5, 250, 20), "Start Markerbased Scan")) {...}
    } else {
        if (GUI.Button(new Rect(5, 5, 250, 20), "Start Markerless Scan")) {...}
    }
}
}

```

Quellcode 4 – Auszug aus OnGUI() (aus PrototypeStartScanning.cs)

```

private void OnTrackingFound() {
    ...
    // get animator for "recognized frame" & activate animation
    Animator animator = GetComponentInChildren<Animator> ();
    if (animator != null) {animator.SetTrigger ("ShowBlinking");}
    ...
}

```

Quellcode 5 – Umsetzung des "Markerrahmen" (aus PrototypeTrackableEventHandler.cs)

5.2. KUDAN AR ENGINE

Die Kudan AR Engine ist ein AR-Framework, welches das Hauptaugenmerk auf das Tracking in Kombination mit dem Rendering von 2D/3D Objekten legt. Im Gegensatz zu vielen anderen Frameworks besteht die Möglichkeit, eine nicht begrenzte Anzahl an Markern gleichzeitig zu Trackingzwecken zu verwenden. Es können mehrere Marker simultan verwendet werden, aber auch während einer laufenden Anwendung neue Marker aus der realen Umgebung hinzugefügt und umgehend genutzt werden (Kudan Limited, 2016a). Das Framework unterstützt zudem die Entwicklung für iOS, Android (ab 4.0.3) und Windows Geräte und ist nach eigenen Angaben aufgrund des minimalen Speicherbedarfs auch für mobile Geräte mit geringem Speicherplatz geeignet (Kudan Limited, 2015). Die Kudan AR Engine ist zum Zeitpunkt dieser Abhandlung für iOS und Android in der Version 1.3.1 und für Unity in der Version 1.3 verfügbar (Kudan Limited, 2016a). Zudem sind eine Dokumentation in Form einer Wiki-Seite (Kudan Limited, 2016c) mit Tutorials und Erläuterungen und – zu jeder der erhältlichen Versionen – eine API-Dokumentation, welche auf der Supportseite gefunden werden kann, erhältlich (Kudan Limited, 2016d).

5.2.1. PROTOTYP

Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts soll der Begriff Prefabs als Kurzform für den gleichnamigen Ordner, welcher in Unity – falls nicht anders festgehalten – unter dem Pfad Assets/KudanAR/Prefabs dienen.

Kudan AR stellt für die Entwicklung von Applikationen mithilfe von Unity das Framework im .unitypackage-Format zur Verfügung. Dieses ist kostenlos im Downloadbereich unter (Kudan Limited, 2016b) erhältlich und kann nach dem erfolgreichen Download ohne weiteres Zutun in das Unityprojekt importiert werden.

Analog zu Vuforia werden die Initialobjekte (Main Camera, Directional Light) nach dem Erstellen eines neuen Unityprojektes nicht mehr benötigt und können deswegen zu Beginn gelöscht werden. Anstelle des bisherigen Kameraobjektes wird aus den Prefabs das Kudan Camera Objekt hinzugefügt. Dabei stehen drei verschiedene Versionen zur

Auswahl, aus welchen je nach Art der zukünftigen Anwendung gewählt werden muss. Diese unterscheiden sich in den unterstützten Augmentierungsmethoden: nur markerlos, nur markerbasiert oder sowohl mithilfe von als auch ohne Marker. Für den im Verlauf dieser Abhandlung geschaffenen Prototypen wird daher jenes Kudan Camera Objekt gewählt, welches sich nicht auf eine der beiden Anwendungsformen beschränkt.

Um die Applikation zu lizenzieren, muss in der KudanTracker Komponente der Editor API Key und der API Key eingetragen werden. Der erste der beiden kann auf der Benutzerprofilseite der Herstellerhomepage über einen Klick auf den Button „Request Unity Editor Key“ beantragt werden (Kudan Limited, 2016e). Für den API Key stehen auf der herstellereigenen Wikiseite mehrere für Entwicklungszwecke freie Lizenzschlüssel zur Verfügung. Diese sind an einen Identifikationsschlüssel („Bundle ID“) gebunden, welcher sich in den Unity Playersettings über den Button Set App / Bundle ID in der KudanTracker Komponente, im Abschnitt Identification als Bundle Identifier befindet (Kudan Limited, 2016f). Zudem enthält das Skript die öffentlichen Variablen Play Mode Webcam ID, in der die ID der jeweiligen Kamera des Endgerätes gewählt werden muss. Im Laufe dieser Abhandlung konnte keine Abweichung von der ID 0 festgestellt werden. Ebenso sind die Variablen Default Tracking Method, welche für die Wahl der Standardtrackingmethode als markerlos oder markerbasiert zuständig ist, Display Debug GUI, um grafische Debugging Informationen zu (de-)aktivieren, und einige andere, auf welche an dieser Stelle nicht weitergegangen werden soll (Kudan Limited, 2016g).

5.2.1.1. MARKERBASIERTES TRACKING MIT 2D MARKER

Um Marker in einer mit Kudan AR erstellten Applikation verwenden zu können, müssen die gewünschten Bilddaten zunächst in das .KARMarker Format konvertiert werden. Hierfür stellt Kudan AR den sogenannten „Marker Converter“ als Teil der sowohl für Windows als auch für Mac OS X erhältlichen „Kudan AR Toolkit“ zur Verfügung (Kudan Limited, 2016b). Nach dem Start dieses Hilfsprogramms öffnet sich zugleich das benötigte Unterprogramm. Durch Klick auf den „New“-Button kann ein Markerset mit bis zu 500 Markern erstellt werden. In einem Dialog-Fenster wird

aufgefordert, dieses Set zunächst an eine beliebige Stelle im Dateisystem als `.ARProject` Datei zu speichern. Nachfolgend muss zur Konvertierung einer Bilddatei der `Add Marker Button`, gefolgt vom erscheinende „+“-Symbol gedrückt und danach das gewünschte Bild ausgewählt werden. Diesem Marker sollte nun eine eindeutige ID zugeteilt werden (oberhalb des hinzugefügten Bildes anstelle des originalen Dateinamens). Mit einem letzten Klick auf den `Export Button`, welcher sich in der rechten oberen Ecke befindet, kann das erstellte Set exportiert werden. Das Set kann nun in Unity über das `MarkerTracking` Objekt, welches eines der Kindobjekte der zuvor hinzugefügten `Kudan Camera` darstellt, und mithilfe des in der `TrackingMethodMarker` Komponente befindlichen `Add KARMarker Asset Buttons` ausgewählt und in eine `.asset` Datei umgewandelt werden. Diese wird automatisch im Asset Hauptordner gespeichert. In einem letzten Schritt muss in der zuvor erwähnten `Tracking Method Marker` Komponente die Anzahl an verschiedenen Markersets gewählt werden. Durch Ändern des Wertes werden weitere Positionen, in der solche Sets hinzugefügt werden können, in der Komponente erzeugt. Standardmäßig ist hier der Wert 1 und an der somit einzigen Position `Element 0` das „Lego“-Beispielset gewählt (Kudan Limited, 2016h).

Für die Erstellung von markerbasierten Anwendungen stellt das Framework in den Prefabs das `Drivers` Objekt zur Verfügung, welches neben dem benötigten `Marker` Objekt, auch ein Objekt für markerloses Tracking als Kind enthält (dazu mehr in *Abschnitt 5.2.1.2*) (Kudan Limited, 2016i). Für den aktuellen Abschnitt sind das `Drivers` Objekt zusammen mit dem `Marker` Objekt ausreichend und müssen nun in die Szene eingefügt werden. Standardmäßig enthält das `Marker` Objekt die Skriptkomponente `Marker Transform Driver` (in diesem Skript muss die erwartete ID des eingelesenen Markers im Feld `Expected Id`, welche der im „Kudan AR Toolkits“ angegeben `Marker ID` entspricht, eingetragen werden) und ein Kindobjekt, welches bei Erkennung des Markers dargestellt wird. Letzteres kann falls gewünscht ohne weitere Änderungen gelöscht und durch ein oder mehrere andere(s) Objekt(e) ersetzt werden. *Abbildung 14* zeigt hierbei die Positionierung eines Quaders mithilfe eines Markers.

Abbildung 14 – Objektpositionierung mit Marker (Kudan AR)

5.2.1.2. MARKERLOSES TRACKING

Basierend auf dem SampleApp Skript, welches unter dem Pfad Assets/KudanAR/Samples/Scripts zu finden ist, und dem ArrowPlace Skript, welches sich unter dem Pfad Assets/KudanAR/Scripts/Components befindet, dient das PrototypeSampleApp Skript in diesem Abschnitt als Grundlage für das markerlose Tracking.

Das in *Abschnitt 5.2.1.1* erwähnte Markerless Objekt, welches als Kindobjekt im Drivers Objekt enthalten ist, stellt die in diesem Abschnitt benötigten Grundlagen für die Augmentierung bei markerlosen Anwendungen zur Verfügung. Die diesem Objekt zugewiesenen Kindobjekte repräsentieren die darzustellenden Inhalte bei Erkennung der festgelegten Umgebungsmerkmale. Das standardmäßig enthaltene Objekt kann wie bereits bei dem Marker Objekt im vorherigen Abschnitt gelöscht und durch ein oder mehrere beliebige(s) andere(s) Objekt(e) ersetzt werden (Kudan Limited, 2016i). Kudan AR realisiert diese Trackingvariante mit einem SLAM-Algorithmus („Simultaneous Localization and Mapping“). Dabei wird eine visuelle Karte der Umgebung erstellt und die Position innerhalb dieser Karte festgestellt. Bei diesem Ansatz werden Bildinformationen mit Daten von einem Gyrosensor kombiniert, der hierfür vorausgesetzt wird (Kudan Limited, 2016j).

Mithilfe des MarkerlessTracking Kindobjekts der Kudan Camera und der in *Quellcode 6* enthaltenen StartClicked() Methode kann anhand von ermittelten Umgebungs- und Positionsdaten ein Objekt transformiert und positioniert werden (Kudan Limited, 2016k) (siehe *Abbildung 15*).

```
public void StartClicked() {
    // from the floor placer.
    Vector3 floorPosition; // The current position in 3D space of the floor
    Quaternion floorOrientation; /* The current orientation of the floor in
    3D space, relative to the device */

    // Get the position and orientation of the floor and assigns the
    // referenced Vector3 and Quaternion those values
    _kudanTracker.FloorPlaceGetPose(out floorPosition, out floorOrientation);
    // Start markerless tracking based upon the given floor position
    // and orientations
    _kudanTracker.ArbiTrackStart(floorPosition, floorOrientation);
}
```

Quellcode 6 – StartClicked() (aus PrototypeSampleApp.cs)

Abbildung 15 – Markerless Tracking (Kudan AR)

Quellcode 7 zeigt zudem Unitys Update() Methode, in welcher für diesen Prototyp der Bereich markiert wird, der zu dem jeweiligen Zeitpunkt als Position des zu rendernden Objekts dient.

```

public GameObject arrow;

void Update(){
    // check if Object which will be rendered is activ
    bool isMarkerlessActive = false;
    if (GameObject.FindGameObjectWithTag ("Markerless") != null) {
        isMarkerlessActive = GameObject.FindGameObjectWithTag ("Markerless")
            .activeInHierarchy;
    }

    Vector3 pos;
    Quaternion rot;
    // deactivate the arrow object as default
    arrow.gameObject.SetActive (false);
    // if TrackingMethod is markerless and the Object which should be rendered
    // is not active then activate the arrow object
    if (_kudanTracker.CurrentTrackingMethod == _markerlessTracking && !isMarkerlessActive){
        arrow.gameObject.SetActive (true);
    }

    // if arrow object is active ...
    if (arrow.gameObject.activeSelf) {
        // get the position and rotation where the object
        // (which should be rendered) should be rendered
        _kudanTracker.FloorPlaceGetPose (out pos, out rot);
        // set the arrow object to this position and move and rotate it
        arrow.transform.position = pos;
        arrow.transform.Translate (0, -25, 0);
        arrow.transform.rotation = rot;
        #if UNITY_IOS
        arrow.transform.Rotate (0, 0, 180);
        #endif
    }
}

```

Quellcode 7 – Update() (aus PrototypeSampleApp.cs)

5.2.1.3. ERKENNUNG VON REALEN GEGENSTÄNDEN MIT 3D MARKER

Basierend auf dem Beispiel „3D Object Recognition“ bezüglich möglicher Anwendungen mit dem Framework des Herstellers Kudan Limited (Kudan Limited, 2012) und dem Vergleich auf SocialCompare.com (Reitmayr, 2016) könnte die Vermutung aufkommen, dass die Erkennung von realen 3D-Objekten durch das Framework unterstützt wird. Dies konnte innerhalb dieser Abhandlung weder reproduziert noch bestätigt werden. Jedoch soll an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Erkennung von dreidimensionalen Körpern mit ebenen Seiten wie etwa einem Würfel relativ einfach mithilfe von mehreren Markern nachgebildet werden kann, wobei jede Seite unabhängig von den anderen als Trackinggrundlage verwendet wird.

5.2.1.4. HEAD-UP INHALTE & DARSTELLUNG VON DATEN INTERNER SENSOREN

Ähnlich wie Vuforia unterstützt Kudan AR nicht explizit die Darstellung von Head-Up Inhalten, allerdings wird das Rendering von zwei- und dreidimensionalen Inhalten zur Verfügung gestellt. Jedoch wird dies nur in den APIs für iOS und Android umgesetzt. Die in diesem Prototyp enthaltenen Head-Up Inhalte, welche auf analoge Art und Weise wie bei dem Prototyp zu Vuforia umgesetzt wurden, werden in der `OnGUI()` Methode im `PrototypeSampleApp` Skript des GUI Objektes erzeugt. Weitere Informationen sind aufgrund der äquivalenten Umsetzung in *Abschnitt 5.1.1.4* zu finden.

6. EVALUIERUNG

Aufgrund der Abstraktion durch die Entwicklungsumgebung Unity öffnen sich viele Wege bezüglich der Implementierung von Applikationen – auch bei der Verwendung der in dieser Abhandlung vorgestellten Frameworks. Sowohl Vuforia als auch Kudan AR beschränken sich in der jeweiligen API-Version für Unity auf eine Variante ihres Frameworks, die einen weit geringeren Umfang bietet, als jene Versionen für die direkte Entwicklung von Applikationen für iOS oder Android. Dies liegt vor allem daran, dass fehlende Funktionalitäten bereits durch die Entwicklungsumgebung selbst abgedeckt werden und es so zu einer nicht benötigten Redundanz kommen würde. Vor allem in Bezug auf die Darstellung von zwei- und dreidimensionalen Inhalten, sowie die Verwendung von internen Sensoren wie etwa dem Gyroskop oder GPS müssen in Folge dessen mit Unity und nicht mit den vorgestellten Softwarebausteinen gelöst werden. Die Abstraktion durch Unity ermöglicht es auch, Anwendungen unabhängig von der zukünftigen Plattform zu entwickeln, sodass allerhöchstens minimale Anpassungen für die jeweiligen Versionen nötig sind. Dadurch verlagert sich die Unterstützung von verschiedenen Endgeräten von den Frameworks auf die Entwicklungsumgebung.

Während Vuforia grundsätzlich eine viel breitere Palette (Text-, Objekterkennung, Smart Terrain und mehr) an möglichen AR-Anwendungsfällen abdeckt, sind die Unterschiede verglichen zu der Kudan AR Engine in Bezug auf den in den Prototypen vorgestellten Funktionen minimal.

Bei der Objektpositionierung mithilfe eines Markers sind es Implementierungsdetails, welche die beiden Frameworks voneinander unterscheiden. Vuforia setzt bei der Umwandlung von Bilddateien in ein für Marker geeignetes Format auf einen webbasierten Ansatz, anstelle einer lokalen Lösung wie etwa Kudan AR. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile wie etwa der Umgang bei einer fehlenden Internetverbindung oder der einfache, verteilte Zugriff über das Internet, doch sind es letztendlich sehr minimale Unterschiede und es obliegt in diesem Punkt den persönlichen Präferenzen, welches der beiden Frameworks in Frage kommt.

Das Tracking der Marker und die Positionierung der Objekte funktioniert gleichermaßen schnell, aber hinsichtlich der Prototypen bei Vuforia präziser und weniger fehleranfällig. Zudem ermöglicht Vuforia mithilfe der Unterscheidung zwischen normalen Bildmarkern und VuMarks (und den in diesem Prototyp nicht näher behandelten CylinderTargets) eine zusätzliche Abstraktion beim markerbasierten Tracking, was je nach Anwendungsfall eine weitere Flexibilität mit sich bringen kann.

Im Fall des markerlosen Trackings verfolgen die beiden selektierten Frameworks unterschiedlichere Implementierungsansätze. Während die rein visuelle Lösung von Vuforia zwar einfach und in den meisten Fällen problemlos funktioniert, ist die Kombination von visuellen Informationen mit zusätzlichen Daten, welche mithilfe des Gyrosensors ermittelt werden, bei Kudan AR ein sicherer und weniger fehleranfälliger Ansatz. Der Einsatz von Vuforia ist für Anwendungen im innerräumlichen Bereich mit geringerem Bewegungsfreiraum in den meisten Fällen ausreichend. Applikationen, die für den Outdoorbereich konzipiert sind, scheinen schnell an ihre Grenzen zu kommen, weswegen hier die Verwendung des von Kudan Limited zur Verfügung gestellten Frameworks vielversprechender scheint. In Bezug auf die Verwendung dieser Funktionalität gibt es allerdings kaum nennenswerte Unterschiede.

Hat man die Möglichkeit auf eine nach (PTC Inc., 2016i) ideale Umgebung für das Scannen von realen Gegenständen zurückzugreifen, bietet Vuforia durch die Objekterkennung eine weitere Funktionalität, wodurch flexible und umfassende Applikationen möglich sind. Basierend auf den Erfahrungen aus dem Prototypen ist es ohne einen solchen Aufbau allerdings schwer möglich, diesen Anwendungsbereich zufriedenstellend umzusetzen. Eine vergleichbare Funktionalität konnte im Laufe dieses Elaborats für Kudan AR nicht nachgewiesen werden, weswegen an dieser Stelle eine kontrastive Betrachtung nicht möglich ist.

Mithilfe der in dieser Abhandlung erstellten Prototypen konnten keine richtungsweisenden Differenzen festgestellt werden. Unterschiede, welche mehr für das eine Framework als für das andere sprechen würden, existieren zwar, allerdings

nur in den einzelnen Bereichen und nicht auf die Gesamtheit der Frameworks bezogen. Vuforia unterstützt auf der einen Seite einen weit größeren Umfang an Funktionen, jedoch lässt sich auf der anderen Seite die Kudan AR Engine vor allem durch die Umsetzung des markerlosen Trackings im Outdoorbereich besser einsetzen. Aufgrund der subtilen Diskrepanzen bezüglich der Funktionalitäten im Bereich des markerbasierten und markerlosen Trackings sollte bei der Wahl zwischen den beiden Frameworks vor allem die Frage des räumlichen Anwendungsgebietes, der angestrebten Umsetzung der jeweiligen Funktionen und des benötigten Funktionsumfangs der zu entwickelnden Applikation im Vordergrund stehen. Sowohl Vuforia als auch die Kudan AR Engine bieten Entwicklern eine bequeme und unkompliziert funktionierende Grundlage für die Erstellung von Anwendungen im Bereich von Augmented Reality.

7. FAZIT

Angesichts der Aktualität von AR befinden sich die Entwicklungen in diesem Bereich derzeit in einem laufenden Wandel. Dies betrifft hardwaretechnische Fortschritte gleichermaßen wie jene im Bereich der Software. Davon sind auch die für diesen Anwendungszweck konzipierten Frameworks nicht ausgeschlossen. Dutzende solcher Softwaregerüste versuchen derzeit die Implementierung von AR-Anwendungen zu vereinfachen und stellen hierfür verschiedene Funktionalitäten zur Verfügung. Die Anzahl dieser Funktionen unterscheidet sich von Framework zu Framework, aber auch innerhalb eines einzelnen Frameworks von Version zu Version. Aus diesem Grund werden sich Entwickler unabhängig von ihrer Erfahrung in diesem Bereich immer wieder neu mit der Thematik befassen und recherchieren müssen, welcher Softwarebaustein sich am besten für die jeweilige Anwendung eignet. In Anbetracht der in den meisten Fällen verschiedenen erhältlichen API-Versionen je Framework sollte zudem vor und während der Designphase einer Applikation immer die Frage im Raum stehen, welche Endgeräte und vor allem welche Plattformen abgedeckt werden sollen. Die für diese Abhandlung erstellten Prototypen verdeutlichen hierbei den Nutzen einer abstrahierten Ebene – in diesem Fall durch Unity – um diesbezüglich möglichst breitgefächert aufgestellt zu sein. Des Weiteren veranschaulichen diese, dass es oftmals geringe Unterschiede sind, welche die verschiedenen Frameworks voneinander abheben und sich eine längere Einarbeitungsphase kaum vermeiden lässt, um diese Diskrepanzen zu erkennen.

Abschließend und ausblickend auf die Zukunft lässt sich sagen, dass AR einen immer größeren Einzug in das alltägliche Leben finden wird. Die reale Welt wird in naher Zukunft in verschiedensten Bereichen – sei es Bildung, Werbung oder der private Alltag – sukzessive immer mehr durch virtuelle Inhalte erweitert werden. Anwender von AR-Applikationen werden stärker gemeinsam interagieren und auf Augmentierungen anderer zurückgreifen können. Die größte Limitierung ist und bleibt hierbei unsere eigene Vorstellungskraft.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

ABBILDUNG 1 – REALITY-VIRTUALITY CONTINUUM	9
ABBILDUNG 2 – MILGRAM-WEISER DIAGRAMM	10
ABBILDUNG 3 – BESTANDTEILE VON AR-SYSTEMEN	13
ABBILDUNG 4 – HARDWARE ABLAUFDIAGRAMM	13
ABBILDUNG 5 – GENERISCHE ARCHITECTURREFERENZ FÜR AR	22
ABBILDUNG 6 – BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN EINZELNEN ENTWURFSMUSTERN VON AR-SYSTEMEN	23
ABBILDUNG 7 – AUSGELESENE DATEN AUS VUMARK (VUFORIA)	35
ABBILDUNG 8 – OBJEKTPositionIERUNG MIT MARKER (VUFORIA)	35
ABBILDUNG 9 – MARKERLESS TRACKING (VUFORIA)	38
ABBILDUNG 10 – OBJECT SCANNING TARGET MIT AUF DEM RASTER PLATZIERTEM OBJEKT	39
ABBILDUNG 11 – BOUNDING BOX	40
ABBILDUNG 12 – SCANINFORMATIONEN	40
ABBILDUNG 13 – GUI ELEMENTE (VUFORIA)	41
ABBILDUNG 14 – OBJEKTPositionIERUNG MIT MARKER (KUDAN AR)	46
ABBILDUNG 15 – MARKERLESS TRACKING (KUDAN AR)	47

QUELLCODEVERZEICHNIS

QUELLCODE 1 – GETVUMARKDATATYPE(), GETVUMARKSTRING(), GETVUMARKIMAGE()	35
QUELLCODE 2 – BUILDNEWTARGET(), ONINITIALIZED(), ONNEWTRACKABLESORUCE()	37
QUELLCODE 3 – ONGUI()	42
QUELLCODE 4 – AUSZUG AUS ONGUI().....	42
QUELLCODE 5 – UMSETZUNG DES "MARKERRAHMEN"	42
QUELLCODE 6 – STARTCLICKED().....	47
QUELLCODE 7 – UPDATE()	48

LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS

- AlessandroB. (18. März 2014). *Vuforia Forum: Unity - How do I create a simple UDT app*. Abgerufen am 22. September 2016 von Vuforia Developer Portal: <https://developer.vuforia.com/forum/faq/unity-how-do-i-create-simple-udt-app>
- Azuma, R. (1997). *A Survey of Augmented Reality*. Abgerufen am 14. Juli 2016 von Department of Computer Science (University of North Carolina): <http://www.cs.unc.edu/~azuma/ARpresence.pdf>
- Bimber, O., & Raskar, R. (2005). *Spatial Augmented Reality*. Wellesley: A K Peters.
- Brygg Ullmer, H. I. (2001). Emerging Frameworks for Tangible User Interfaces. (Addison-Wesley, Hrsg.) *Human-computer Interaction in the New Millenium*, 579-601.
- Caudell, T., & Mizell, D. (1992). Augmented Reality: An Application of Heads-Up Display Technology to Manual Manufacturing Processes. *Proceedings of the Twenty-Fifth Hawaii International Conference on System Sciences 1992* (S. 659-669). Hawaii: IEEE Comput. Soc. Press.
- Craig, A. (2013). *Understanding Augmented Reality: Concepts and Applications*. Waltham, USA: Elsevier.
- Cruz-Neira, C., Sandin, D., & DeFanti, T. (1993). *Surround-Screen Projection-Based Virtual Reality: The Design and Implementation of the CAVE*. Abgerufen am 15. August 2016 von evl - electronic visualization laboratory: <https://www.evl.uic.edu/documents/siggraph93-cave-cruz-neira.pdf>
- Dörner, R., Broll, W., Grimm, P., & Jung, B. (2014). *Virtual Reality und Augmented Reality (VR/AR)*. Berlin/Heidelberg, Deutschland: Springer.
- Drascic, D., & Milgram, P. (1996). Perceptual Issues in Augmented Reality. *SPIE Vol. 2653*, 123-134.
- Dunleavy, M., & Dede, C. (2015). Augmented Reality Teaching and Learning. In J. Spector, & J. E. M.D. Merrill, *Handbook of Research on Educational Communications and Technology* (S. 735-745). New York: Springer.

- Educause. (2005). *7 Things you should know about Augmented Reality*. Abgerufen am 14. Juli 2016 von Educause: <http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7007.pdf>
- Feiner, S. (2002). Augmented Reality: A new Way of Seeing. *Scientific American*, 50-55.
- Furht, B., & Carmingniani, J. (2011). *Handbook of Augmented Reality*. New York: Springer.
- Hayes, G. (2009). *16 Top Augmented Reality Business Models*. Abgerufen am 14. Juli 2016 von Personalizemedia: www.personalizemedia.com/16-top-augmented-reality-business-models/
- HoloBuilder Inc. (2015). *Holobuilder*. Abgerufen am 15. August 2016 von Holobuilder: <https://www.holobuilder.com/>
- Jebara, T., Eyster, C., Weaver, J., Starner, T., & Pentland, A. (1997). Stochastic: Augmenting the billards experience with probalistic vision and wearable computers. *ISWC'97: Proc. Int'l Symp. on Wearable computers*, 138-145.
- Kudan Limited. (2012). https://www.youtube.com/watch?v=zZ_iRinEnDE . Abgerufen am 13. Oktober 2016 von Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zZ_iRinEnDE
- Kudan Limited. (2015). *PRNewswire*. Abgerufen am 25. August 2016 von Kudan Launch Next-Generation Augmented Reality Engine: <http://www.prnewswire.com/news-releases/kudan-launch-next-generation-augmented-reality-engine-announce-senior-executive-team-and-time-inc-discussions-528028681.html>
- Kudan Limited. (2016a). *Kudan*. Abgerufen am 15. August 2016 von Kudan: <https://www.kudan.eu/>
- Kudan Limited. (2016b). *Download Kudan SDKs and Plugin*. Abgerufen am 15. August 2016 von Kudan Augmented Reality: <https://www.kudan.eu/download/>
- Kudan Limited. (2016c). *Main Page*. Abgerufen am 03. Oktober 2016 von Kudan AR Wiki: https://wiki.kudan.eu/Main_Page
- Kudan Limited. (2016d). *Kudan Documentation*. Abgerufen am 03. Oktober 2016 von <https://www.kudan.eu/support/>

- Kudan Limited. (2016e). *My Account*. Abgerufen am 03. Oktober 2016 von Kudan Augmented Reality: <https://www.kudan.eu/api/>
- Kudan Limited. (2016f). *Development License Keys*. Abgerufen am 03. Oktober 2016 von Kudan AR Wiki: https://wiki.kudan.eu/Development_License_Keys
- Kudan Limited. (2016g). *My First Augmented Reality App (1.1.3 Stable)*. Abgerufen am 03. Oktober 2016 von Kudan AR Wiki: [https://wiki.kudan.eu/My_First_Augmented_Reality_App_\(1.1.3_Stable\)](https://wiki.kudan.eu/My_First_Augmented_Reality_App_(1.1.3_Stable))
- Kudan Limited. (2016h). *Kudan AR Toolkit*. Abgerufen am 03. Oktober 2016 von Kudan AR Wiki: https://wiki.kudan.eu/Kudan_AR_Toolkit
- Kudan Limited. (2016i). *Unity Contents of the Plugin*. Abgerufen am 03. Oktober 2016 von Kudan AR Wiki: https://wiki.kudan.eu/Unity_Contents_of_the_Plugin
- Kudan Limited. (2016j). *AR SDK Comparison: SLAM*. Abgerufen am 06. Oktober 2016 von Kudan Augmented Reality: <https://www.kudan.eu/kudan-comment/ar-sdk-comparison-slam/>
- Kudan Limited. (2016k). *Markerless Tracking*. Abgerufen am 03. Oktober 2016 von Kudan AR Wiki: https://wiki.kudan.eu/Markerless_Tracking
- Ledermann, F., & Schmalstieg, D. (2005). APRIL: A High-level Framework for Creating Augmented Reality Presentations. *Proceedings of the IEEE Virtual Reality 2005*, 187-194.
- Liberati, N. (2014). *Augmented Reality and ubiquitous computing: the hidden potentialities of augmented reality*. London: Springer.
- MacWilliams, A., Reicher, T., Klinker, G., & Bruegger, B. (2004). *Design Patterns for Augmented Reality Systems*. Abgerufen am 18. Juli 2016 von CEUR Workshop Proceedings: <http://ceur-ws.org/Vol-91/>
- Mehler-Bicher, A., & Steiger, L. (2014). *Augmented Reality - Theorie und Praxis*. München, Deutschland: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
- Milgram, P., & Kishino, F. (Dezember 1994). A taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. *IEICE - Transactions on Information and Systems, Special Issue on Network Reality*, 1-15.
- PTC Inc. (2015a). *Reference*. Abgerufen am 22. September 2016 von Vuforia Developer Library: <https://library.vuforia.com/api-list>

- PTC Inc. (2015b). *VuMark Design Guide*. Abgerufen am 22. September 2016 von Vuforia Developer Library: <https://library.vuforia.com/articles/Training/VuMark-Design-Guide>
- PTC Inc. (2015c). *Getting Started*. Abgerufen am 22. September 2016 von Vuforia Developer Library: <https://library.vuforia.com/getting-started>
- PTC Inc. (2016a). *Index*. Abgerufen am 15. August 2016 von Vuforia: <http://www.vuforia.com/>
- PTC Inc. (2016b). *Downloads*. Abgerufen am 22. September 2016 von Vuforia Developer Portal: <https://developer.vuforia.com/downloads/sdk>
- PTC Inc. (2016d). *Target Manager*. Abgerufen am 22. September 2016 von Vuforia Developer Portal: <https://developer.vuforia.com/targetmanager/project/checkDeviceProjectsCreated?dataRequestedForUserId=>
- PTC Inc. (2016e). *How To Add Targets to a Device Database*. Abgerufen am 22. September 2016 von Vuforia Developer Library: <https://library.vuforia.com/articles/Solution/How-To-Add-Targets-to-a-Device-Database>
- PTC Inc. (2016f). *Samples*. Abgerufen am 22. September 2016 von Vuforia Developer Portal: <https://developer.vuforia.com/downloads/samples>
- PTC Inc. (2016g). *HowTo Develop for User Defined Targets in Unity*. Abgerufen am 22. September 2016 von Vuforia Developer Library: <https://library.vuforia.com/articles/Solution/How-To-Developer-for-User-Defined-Targets-in-Unity>
- PTC Inc. (2016h). *Vuforia Object Scanner*. Abgerufen am 22. September 2016 von Vuforia Developer Portal: <https://developer.vuforia.com/downloads/tool>
- PTC Inc. (2016i). *Vuforia Object Scanner*. Abgerufen am 20. Oktober 2016 von Vuforia Developer Library: <https://library.vuforia.com/articles/Training/Vuforia-Object-Scanner-Users-Guide>
- Reitmayr, G. (2016). *Augmented Reality SDK Comparison*. Abgerufen am 05. 07 2016 von Social Compare: <http://socialcompare.com/en/comparison/augmented-reality-sdks>

- Rose, S., Potter, D., & Newcombe, M. (2010). *Augmented Reality: A Review of available Augmented Reality packages and evaluation of their potential use in an educational context*. Abgerufen am 20. Juli 2016 von University of Exeter: <https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/4049/Augmented-Reality-final.pdf?sequence=1>
- Schmalstieg, D., & Höllerer, T. (2016). *Augmented Reality: Principles and Practice (Usability)*. Boston: Addison - Wesley.
- Sutherland, I. (1968). A head-mounted three-dimensional display. *Fall Joint Computer Conference* (S. 757-764). Salt Lake City: The University of Utah.
- van Krevelen, R., & Poelman, R. (2010). A Survey of Augmented Reality Technologies, Applications and Limitations. *The International Journal of Virtual Reality*, 1-19.
- Weiser, M. (1991). The computer for the 21st century. *Scientific American* 265, 94-104.

ANHÄNGE

Anhang 1 – Marker I (stammt aus Kudan AR Framework; in Abschnitt 5.2.1.1 verwendet)

Anhang 2 – Marker II (stammt aus Vuforia Framework; in Abschnitt 5.1.1.1 verwendet)

Anhang 3 – Marker III (stammt aus Vuforia Framework; in Abschnitt 5.1.1.1 und Abschnitt 5.2.1.1 verwendet)

Anhang 4 – VuMark (stammt aus Vuforia Framework; in Abschnitt 5.1.1.1 verwendet)

Anhang 5 – Scanaufbau (PTC Inc., 2016i)